

2012 – 2013

Innenraumnavigation mit mobilen Endgeräten

Hochschule Luzern –
Design & Kunst

Competence Center (CC) Explanation & Services

Impressum

Gefördert durch die Kommission für Technologie und Innovation (KTI)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Kommission für Technologie und Innovation KTI

Forschungspartner:

Netcetera AG, Zürich

Schweizerische Bundesbahnen, Bern (E-Business)

Projektteam HSLU:

Stefan Fraefel

Samuel Frei

Prof. Dr. Axel Vogelsang

Roberto di Valentino

Autoren:

Samuel Frei

Stefan Fraefel

Gestaltung:

Stefan Fraefel

Lektorat:

Bettina Minder

Prof. Dr. Axel Vogelsang

Stand:

20.02.2014

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Design & Kunst
FH Zentralschweiz

Inhaltsverzeichnis

DYGOS – Indoor Navigation

Projektdokumentation

Abstract	Seite 2
Einleitung DYGOS - Indoor-Navigation	Seite 3
1. State of the Art Forschungsstand und Theorie	Seite 7
1.1. Theoretischer und empirischer Forschungsstand zum Thema	Seite 7
1.2. Entwicklungsstand von mobilen Indoor-Navigationssystemen	Seite 11
2. Raumanalyse und Analyse des Nutzerverhaltens	Seite 15
2.1 Analyse der Raumsituation sowie der Besucherströme	Seite 16
2.2 Analyse des Nutzerverhaltens	Seite 17
2.2.1 Umfrage/Interviews	Seite 18
2.2.2 Spontane Wegbefragung	Seite 22
2.2.3 Video / Eye-Tracking	Seite 26
2.3 Zusammenfassung der Resultate aus Projektabschnitt 1 und 2	Seite 32
3. Gestalterische Experimente Entwicklung neuer Darstellungsmodelle und Navigationsoberflächen	Seite 33
3.1 Gestalterische Experimente	Seite 33
3.2 Expertenworkshop	Seite 38
3.3 Konzept für ersten Prototypen	Seite 40
4. Interface Design und Umsetzung Prototypische Umsetzung	Seite 43
4.1 Prototypischer Entwurf (Mock-up), Evaluation und Optimierung	Seite 43
4.2 Weiterentwicklung im Designer Team	Seite 50
4.3 Umsetzung Navigation	Seite 53
4.4 Kriterienkatalog für Landmarken und Gestaltungsmaterial	Seite 60
4.5 Prototyp App «SBB Bahnhof Navigator Luzern» (1. Release)	Seite 65
4.6 Fazit	Seite 67
5. Konklusion	Seite 68

Abstract

Die zielgerichtete Orientierung im Raum, auch Wayfinding genannt, ist ein räumlicher Problemlösungsprozess. Dieser Prozess kann über Eingriffe in den Raum, z.Bsp. Signaletik unterstützt werden. Andererseits können dem Wegsuchenden auch Kompass oder Karten als Hilfsmittel dienen, um sich im Raum zu orientieren. Letztere Möglichkeit wurde gerade durch digitale Hilfsmittel wie Smartphones in den letzten Jahren immer attraktiver.

Das von der KTI geförderte Projekt DYGOS ging von der Fragestellung aus, wie die Navigation durch architektonische Räume mittels mobiler digitaler Endgeräte und der Orientierung mittels Landmarken unterstützt werden kann. Dabei wurden zum ersten Mal die unterschiedlichen Darstellungsformen 2D, 3D und Augmented Reality nebeneinander gestellt und für die Zwecke der Indoor-Navigation analysiert.

In Anlehnung an die praxisbasierte Methode Research through Design wurden Konzeptvorschläge für die Entwicklung von neuen Darstellungsmodellen zum Zweck des Wayshowing mit mobilen Endgeräten entworfen. Dadurch werden dem Besucher zusätzliche Navigationshilfen in die Hand gegeben, die es ihm ermöglichen, die Aufmerksamkeit vom Interface weg auf die räumliche Situation hin zu lenken. Somit steht nicht das Lesen von Karten im Vordergrund, sondern das Lesen des Raumes welches zur Bildung eigener kognitiver Raumkarten führt.

In einem parallelen Prozess entwickelte der Technologiepartner zusammen mit der SBB die Pilot-App «Bahnhof Luzern», die sich auf die Forschungsergebnisse der Hochschule Luzern bezieht und einzelne Aspekte aufgreift.

Einleitung

DYGOS – Indoor-Navigation

Die zielgerichtete Orientierung im Raum, auch Wayfinding genannt, ist gemäss Mollerup¹ ein räumlicher Problemlösungsprozess. Dieser Prozess kann über Eingriffe im Raum unterstützt werden, z.B. mittels Signaletik oder Farbleitsysteme (siehe Gibson²). Andererseits kann man den Wegsuchenden Hilfsmittel an die Hand geben, um sich im Raum zu orientieren. Das kann beispielsweise ein Kompass oder eine Karte sein. Letztere Möglichkeit wird gerade durch digitale Hilfsmittel wie Smartphones aufgrund der technischen Fortschritte immer attraktiver. Smartphones können heutzutage mit Hilfe verschiedener Sensoren die Position, Lage und Ausrichtung des Gerätes genau erfassen und so gibt es mittlerweile eine Grosszahl sogenannter Apps, welche die räumliche Orientierung unterstützen (z.B. Karten App's, GPS-Systeme).

Die bis anhin erstellten mobilen Applikationen zur Navigation sind in erster Linie für die Automobilindustrie entwickelt worden. Die dabei benutzte Kartenmetapher ist für eine schnelle und sichere Navigation mit dem Auto durchaus geeignet. Für den Fussgänger sind jedoch ganz andere Attribute entscheidend. Obwohl man versucht, städtische Fussgängerströme zu bündeln und mittels signalischer Hilfsmittel und Verkehrsmarkierungen wie z.B. Fussgängerstreifen einzuschränken, ist der Fussgänger, im Gegensatz zum Auto, in seiner Bewegungsfreiheit sehr viel weniger eingeschränkt. Zudem sind Motivationen und Bedürfnisse von Fussgängern bezüglich der Navigation sehr unterschiedlich. Der Eine sucht den schnellsten Weg von A nach B. Für den Anderen sind Szenerie, Einkaufsmöglichkeiten oder Behindertengerechtigkeit am wichtigsten. Fussgängerbewegungen sind nicht starren Regeln oder Führungsprinzipien

unterworfen, sondern werden in hohem Masse von dynamischen Faktoren mitbestimmt. Menschen folgen Empfindungen, Impulsen und Wünschen (Ballmer, 1998)³.

Landmarken als Orientierungshilfen im Innenraum

Das Projekt DYGOS befasst sich mit dem Wayfinding von Fussgängern unter ganz spezifischen Bedingungen, nämlich im geschlossenen Raum. Man spricht in diesem Fall von Indoor Navigation. Die allermeisten Anwendungen, die sich auf spezifische Räume wie z.B. Museen, Messen oder Ähnliches beziehen, orientieren sich immer noch an der Metapher der Landkarte. Sie arbeiten mit schematischen Geländeaufsichten auch wenn diese zunehmend eine 3-D Komponente erhalten. Diese Vorherrschaft des Kartenparadigmas ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Zum einen ist die Problemstellung für das Design solcher Applikationen je nach Granularität und Nutzen des Raums sehr unterschiedlich. Zum anderen verlangt es eine gehörige Abstraktionsleistung vom Wegsuchenden, ein solches Schema auf den erlebten Raum zu übertragen. Dazu kommt, dass das Map-Reading nur eine von vielen Wegfindungsstrategien ist (Mollerup, 2005, 43ff). Ein weiteres Problem besteht in der Handhabung des Tools, da der Wegsuchende, gerade wenn er sich in einer unübersichtlichen Raumsituation befindet, den Blick ständig zwischen Karte und dem Raum hin und her bewegen muss. Eine zusätzliche Problematik besteht darin, dass man in geschlossenen Räumen zumeist nicht auf vorhandenes kartografisches Material zurückgreifen kann.

Vor allem aber steht das Kartenparadigma im Widerspruch zur Art und Weise, wie Menschen Räume wahrnehmen und erinnern. Die Wahrnehmungspsychologie spricht davon, dass Menschen gedanklich sogenannte kognitive oder

1 Mollerup, P.: Wayshowing: a guide to environmental signage; principles & practices, Baden: Lars Müller 2005.

2 Gibson, D.: The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places, Princeton: Architectural Press 2009.

3 Ballmer, T.: Sehen, Gehen, Verstehen, in: Architektur und Grafik, Baden: Lars Müller Publishers 1998.

mentale Karten von Räumen anlegen (Tolman, 1948)⁴. Diese kognitiven Karten entsprechen nicht zweidimensionalen Draufsichten oder detaillierten 3D-Ansichten, sondern repräsentieren spezifische herausragende Aspekte des dreidimensionalen Raums. Man spricht hier auch von Landmarken. Dieses Konzept der Orientierung entspricht auch den Erkenntnissen von Linde und Labov (1975)⁵. Diese stellten fest, dass Räume von Menschen in der Regel narrativ beschrieben werden, als eine Abfolge von Handlungsanweisungen und nicht in Form zweidimensionaler komplexer Strukturen. Dabei dienen Landmarken jeweils als Ziel-, Anknüpfung und Ausgangspunkt dieser Handlungsanweisungen.

Im Projekt DYGOS wird entsprechend versucht, Fussgänger über die Raumwahrnehmung zu steuern und die Gestaltung an den menschlichen Fähigkeiten zur Navigation im Raum auszurichten. DYGOS geht dabei über die etablierten Navigationshilfen in der Form der Kartendarstellung hinaus und will Landmarken als grundlegendes Navigationsprinzip in einer digitalen mobilen Navigationsumgebung etablieren. Durch den Einsatz von Landmarken werden dem Besucher zusätzliche Navigationshilfen in die Hand gegeben, die es ihm ermöglichen, die Aufmerksamkeit vom Interface weg auf die räumliche Situation hin zu lenken. Entsprechend geht das Forschungsprojekt DYGOS von der Fragestellung aus, wie die Navigation durch architektonische Räume mittels mobiler digitaler Endgeräte (Smartphones) und der Orientierung anhand von Landmarken unterstützt werden kann.

Aus diesen Gründen lässt sich die **Ausgangsthese** des Projekts folgendermassen formulieren: *eine auf visuelle Landmarken aufgebaute Navigation unterstützt die Orientierung im Innenraum für Fussgänger effektiver als eine Navigation basierend auf der Basis der Kartenmetapher, also einer zweidimensionalen Aufsicht.*

4 Tolman, E. T.: Cognitive maps in rats and man, in: The Psychological Review 55 (1948), 189 - 208.

5 Linde, Ch./Labov, W.: Spatial Networks as a Site of the Study of Language and Thought, in: Language 51 (1975), 924 - 939.

Forschungsfragen

- Welche visuellen Elemente, architektonischen Strukturen und Objekte nutzen Besucher in komplexen Gebäuden grundsätzlich zur Orientierung?
- Welche Zusatzinformationen (neben den visuellen Landmarken) werden seitens Besuchern zur Orientierung im Innenraum verwendet?
- Wie unterscheiden sich Landmarken im Aussenbereich von jenen im Innenraum?
- Welches sind die Kriterien, anhand welcher sich visuelle Landmarken definieren lassen, die in einer dichten und komplexen architektonischen Struktur als Orientierungshilfen zum Wayfinding dienen?

Das KTI Projekt

Die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) finanzierte das Projekt DYGOS⁶, welches von der Hochschule Luzern - Design & Kunst in Zusammenarbeit mit zwei Wirtschaftspartnern, den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und der IT-Dienstleisterin Netcetera durchgeführt wurde. Die SBB bieten mit ihren Bahnhöfen ideale Fallstudien für ein Navigationssystem im Innenraum, während Netcetera als einer der grössten Schweizer Firmen im Bereich Software Engineering ein idealer Partner für die technische Umsetzung der durch das Projekt DYGOS generierten gestalterischen Konzepte darstellte.

Das Untersuchungsobjekt Railcity Luzern ist ein um den Bahnhof Luzern angelegter mehrgeschossiger Gebäudekomplex. Die Situation ist insofern eine besondere, als auf der einen Seite der für Reisende zugängliche Raum vergleichsweise eng und kleinräumig ist, andererseits diverse Nutzungsansprüche und -bedürfnisse feststellbar sind: der Bahnhofsräum wird für den Personenverkehr, aber auch als Einkaufsmöglichkeit, Treffpunkt, Aufenthaltsort und Veranstaltungsraum genutzt. Im Durchschnitt frequentieren täglich über 120'000 Personen die Railcity, wobei die Besucherströme erfahrungsgemäss je nach Tageszeit stark variieren.

6 - Akronym für Dynamisches Gebäude- und Orientierungssystem

DYGOS – ein Projekt in Phasen

Bei DYGOS lassen sich grundsätzlich 3 Projektphasen unterscheiden.

1. Phase Exploration - Raumanalyse und Analyse des Nutzerverhaltens

Vor dem Hintergrund der Ausgangsthese, dass eine auf visuellen Landmarken aufgebaute Navigation die Orientierung im Innenraum besser unterstützt als eine auf dem 2D-Kartenmodell basierende, wurden in dieser Phase anhand einer systematischen Exploration¹ die Grundbedingungen (-hypothesen) für das Navigationsverhalten im Innenraum ermittelt. Es galt grundsätzliche Annahmen über das natürliche Orientierungsverhalten von Besuchern im Kontext des Railcity Luzern zu treffen und andererseits die kontextuellen Voraussetzungen für die Orientierung anhand Landmarken zu evaluieren. Dabei interessierte uns konkret, inwieweit Besucher des Railcity Luzern visuelle Elemente, architektonische Strukturen und andere physische Objekte oder Strukturen zur Orientierung und Navigation verwenden. Gleichzeitig sollte der mögliche Einfluss des Kontexts (wie Licht, Besucherfrequenzen, etc.) in die Betrachtung mit einbezogen werden. Der aktuelle Stand der Forschung und Technologie im Feld der Indoor-Navigation wurde begleitend anhand einer intensiven Literaturrecherche nochmals überprüft.

2. Phase Entwicklung und Expertise - Gestalterische Experimente

Aufbauend auf den in der ersten Phase entwickelten Hypothesen und Erkenntnissen, wurden in

Anlehnung an die praxisbasierte Methode Research through Design (gemäss Frayling 1993², Findeli 2004³), Konzeptvorschläge für die Entwicklung von neuen Darstellungsmodellen zum Zweck des Wayshowing mit mobilen Endgeräten entworfen. Fachpersonen aus den Bereichen ÖV, Softwareentwicklung und Informationsdesign beurteilten anschliessend diese gestalterischen Experimente hinsichtlich Wayfinding (mit Landmarken), techn. Realisierbarkeit, gestalterischer Qualität und Innovationsgrad. Basierend auf der Experten-Beurteilung entstand ein erstes Konzept für den Prototypen.

3. Phase Umsetzung - Interface und Applikation

Basierend auf dem aus Phase 2 resultierenden Konzept wurden prototypische Entwürfe entwickelt, welche als Mock-Ups durch Laien in Einzelinterviews getestet und diskutiert wurden. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Evaluation der prototypischen Entwürfe konnte die Entwicklung und Erprobung konkreter Interfaces gemeinsam mit dem Desigerteam vorangetrieben werden.

In einem parallelen Prozess entwickelte der Technologiepartner Netcetera zusammen mit der SBB in mehreren Schritten eine lauffähige mobile Applikation, die sich auf die Forschungsergebnisse der Hochschule Luzern bezieht und einzelne Aspekte aufgreift.

¹ Bortz, J./Döring, N.: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, Heidelberg: Springer Lehrbuch Verlag 2006, 96.

Gemäss Bortz/Döring kann eine systematische Exploration als Erkundung eines Forschungsthemas verstanden werden. Es beinhaltet u.a. intensives Nachdenken, Literaturstudium, Intuition, Kreativität, Erfahrungsschatz und genaues Beobachten. Auch wenn es kein Rezept für Kreativität gibt, ist das alleinige Vertrauen auf Intuition doch illusorisch. Fundierte Kenntnisse und systematisches Vorgehen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, empirisch brauchbare Hypothesen (und Theorien) zu finden. Der Explorationsprozess wird dokumentiert, reflektiert und bewertet und kann dadurch in den Bereich der Wissenschaftlichkeit verlagert werden, der im Wesentlichen durch methodisch angeleitetes und kritisierbares Vorgehen charakterisiert ist - im Unterschied zum alltäglichen Erkenntnisgewinn, der nicht unbedingt allgemeingültige, intersubjektiv nachvollziehbare Aussagen anstrebt.

² Frayling, Ch.: Research in art and design, in: Royal College of Art Research Papers 1 (1993), 1-5.

³ Findeli, A.: Die projektgeleitete Forschung: Eine Methode der Designforschung, in: Swiss Design Network (Hg.), Erstes Design Forschungskolloquium, Zürich: Swiss Design Network 2004, 40-50.

Exploration - Raumanalyse und Analyse des Nutzerverhaltens

Hochschule Luzern
User

Benutzer des Bahnhof Luzern (Zielgruppe)

- Ortskundige
- Ortsunkundige

Hochschule Luzern

Erhebungsmethoden

- Anwendung von unterschiedlichen Methoden zur Erhebung des Raum- und Nutzungsverhaltens:
 - Raum- und Datenanalyse
 - Analyse des Nutzerverhaltens
 - Visuelle Raumanalyse
 - Raumanalyse aus Nutzersicht

Hochschule Luzern

Erkenntnisse

- Verwendung von Landmarken im Indoor-Bereich
- Orientierungsstrategien der Bahnhofsbenuer (Bahnhof Luzern)

Entwicklung und Experimente - Gestalterische Experimente

Design-Team
Hochschule Luzern

Entwicklung neuer Darstellungsmodelle/Navigationsoberflächen

- Fokus auf räumliche Darstellung mit Landmarken für das Wayshowing (Basierend auf Erkenntnissen aus Raum- und Nutzungsverhalten)
- Iterativer Prozess mit externen und internen Designer

Hochschule Luzern
Forschungspartner
Experten (Signaletik, Wayshowing)
Design-Team

Expertenworkshop

- Beurteilung und Diskussion der entworfenen Darstellungsmodelle

Hochschule Luzern

Erkenntnisse

- Visualisierungsvorschläge bezüglich: Landmarks, Wayshowing & Interface
- Prototypische Entwürfe

Umsetzung - Interface und Applikation

Hochschule Luzern
User

Testing

- Testing der untersch. Visualisierungen (Usability und User-Befragung)

Hochschule Luzern
Forschungspartner

Ergebnisse

- Informationstiefe & Visualisierungen
- Kriterienkatalog für Landmarken
- Austausch mit Forschungspartnern

Landmark Positionierungen Landmark Visualisierungen Design-Team

Forschungspartner

Umsetzung App

- Indoor Navigationsteil
- Kommerzielle Aspekte

1. State of the Art

Forschungsstand und Theorie

1.1. Theoretischer und empirischer Forschungsstand zum Thema

Um den aktuellen Stand (Juni 2012) der Forschung bezüglich Fußgänger-Navigation zu ermitteln wurden insgesamt 71 Publikationen gesichtet und entsprechend ihren Forschungsinhalten kategorisiert.

Die in den Studien fokussierten Themen umfassten ein breites Spektrum an Forschungsschwerpunkten: von der Grundlagenforschung bezüglich Orientierung im Raum über angewandte Bereiche der techn. Umsetzung bis hin zur theoretischen Modellbildung und Betrachtungen zur kognitiven Raumwahrnehmung. Die für das Projekt DYGOS spezifischen Themen wie Landmarken, Aspekte der Gestaltung in der Routenkommunikation und Navigation im Innenraum werden in sehr unterschiedlichem Masse berücksichtigt [Abb.2].

Wichtig zu unterscheiden ist dabei auch, ob die Arbeit Aussagen zulässt, bezüglich der folgenden Faktoren:

- Positionsanalyse/ Navigation (Integrated

positioning/ Indoor Positioning)

- Ideale Wegfindung (Pedestrian route modeling/ Route calculation)
- multimediale Routenkommunikation (Multimedia route communication)

Während es sich bei der Positionsanalyse (Wo bin ich?) und der idealen Wegfindung (Wie gelange ich am schnellsten zu ...?) um Problemstellungen handelt, die in den Studien hauptsächlich durch technische Lösungsansätze angegangen werden, stehen bei der multimedialen Routenkommunikation (Wie finde ich den Weg?) vermehrt gestalterische Fragen bezüglich den passenden Formate im Vordergrund. Sie ziehen unter anderem auch die menschliche Wahrnehmung mit ein.

Während rund 42% (30 Studien) der untersuchten Studien das Thema Landmarken in der Fußgänger-navigation beinhalten, thematisieren nur gerade ein Viertel aller Studien (18 Studien) unterschiedliche Darstellungs- und Visualisierungformate hinsichtlich ihrer Effizienz für die Orientierung und Naviga-

Abb. 2

Für das Projekt relevante Studien zur Navigation mittels mobiler digitaler Endgeräte. [n=71] (y-Achse: Anzahl Studien)

Abb. 3

Vergleich der Untersuchungsinhalte [n=71]
(y-Achse: Anzahl Studien)

- Studien ohne Kombination der Untersuchungsinhalte Landmarken, Navigation und Innenraum [67]
- Studien mit Kombination der Untersuchungsinhalte [4]

tion mit mobilen Geräten. Noch weniger, nämlich nur gerade 16% (12 Studien) befassen sich mit der Navigation im Innenraum. Werden nur diejenigen Studien betrachtet, die sich mit der kombinierten Thematik der Landmarken-basierten Navigation in Innenräumen auseinandersetzen (4 Studien), bzw. jene die gleichzeitig alternative Darstellungsformate berücksichtigen (7 Studien), so wird ersichtlich, dass DYGOS einem Forschungsbereich zugerechnet werden muss, welcher noch wenig untersucht wurde [Abb.3 und Abb.4].

Erwähnenswert ist auch, dass die aktuelle Forschung zu Fussgängernavigation mehrheitlich an Institutionen in Europa (Österreich/ Deutschland) erfolgt. Das deutet darauf hin, dass diese Forschungsthematik zum Zeitpunkt der Projektarbeit im angelsächsischen Raum noch wenig fokussiert wurde. Worauf sich dieser Sachverhalt gründet ist unklar, es lässt sich jedoch vermuten, dass der Markt für Indoor Fussgängernavigation erst seit kurzem in den globalen Fokus gerückt ist und sich die internationale Forschung bis anhin entweder auf die Navigation für die Automobilindustrie beschränkt hat oder sich auf die bewährte Form der Kartenavigation stützte. So konnte sich die Indoor Navigation (mit und ohne Landmarken) möglicherweise im

Abb. 4

Vergleich der Untersuchungsinhalte [n=71]
(y-Achse: Anzahl Studien)

- Studien ohne Kombination der Untersuchungsinhalte Landmarken, Navigation und Darstellungsformen [64]
- Studien mit Kombination der Untersuchungsinhalte [7]

deutschsprachigen Raum vorerst als eine ‹Nischenforschung› an wenigen Instituten etablieren.

Unterschiedliche Gestaltung der Routenkommunikation

Die in den Studien untersuchten digitalen Navigationssysteme lassen sich hinsichtlich der Routenkommunikation grundsätzlich den folgenden Kommunikations- bzw. Visualisierungsformen zuordnen:

- (1) Karten / *maps*¹
- (2) visualisierte Navigationshilfen / *visual turn instructions*² (Überlagerung von Umgebungsbildern oder Fotos mit visuellen Navigationshinweisen wie Pfeile oder Marker)

1 Baus, J./Cheverst, K./Kray, C.: A survey of mapbased mobile guides, in: Meng, L./Zipf, A./Winter, S. (Hg.), Map-based mobile services - Theories, Methods, and Implementations, Heidelberg: Springer Verlag 2005, 197-216.

2 Brosset, D./Claramunt, C./Saux, É.: A Location and Action-Based Model for Route Descriptions, in: Fonseca, F./Rodríguez, M.A./Levashkin, S. (Hg.), GeoS 2007 LNCS 4853 (2007), 146-159.

- (3) verbalisierte Navigationshilfen / *textual or voice-based turn instructions*³
- (4) eine Kombination aus diesen Typen (1 – 3)

Während im Automobil-Verkehr vermehrt vokalisierte Instruktionen als Navigationshilfen eingesetzt werden, sind solche bei der Fussgängernavigation eher selten anzutreffen⁴. In Fussgängernavigationssystemen werden dazu bislang im Wesentlichen Karten verwendet. Diese erlauben zwar die Darstellung räumlicher Zusammenhänge, jedoch haben viele Benutzer Schwierigkeiten, von der vor Ort wahrgenommenen Szene auf ihren aktuellen Standort an Hand der abstrakten Kartendarstellung auf ihren aktuellen Standort zu schliessen. Entsprechend wurde in den letzten Jahren nach neuen Wegen gesucht, wie die Anzeige von Bildschirmkarten durch alternative Darstellungsformen räumlicher Sachverhalte geeignet ergänzt oder erweitert werden kann. Es lassen sich grundsätzlich folgende drei Ansätze unterscheiden:

- *3D-(Stadt-)Modelle*
- *Image-based Rendering (IBR)*
- *Augmented-Reality*

Ein weiterer Forschungsfokus befasst sich mit der Kombination von unterschiedlichen Kommunikations- und Visualisierungsformen, so zum Beispiel mit der Kombination von sprachlichen und visuellen Weginstruktionen. In einer aktuellen Feldstudie⁵ wurde untersucht inwiefern sich sprachbasierte Navigationshilfen für Fussgänger mit zusätzlichen Angaben zu Distanzen resp. Landmarken erweitern lassen. Die Resultate zeigten, dass im Kontext der

GPS-unterstützten Fussgängernavigation beide Formen der ergänzenden Weginstruktion zu vergleichbaren Ergebnissen hinsichtlich der Effizienz in der Routenfindung führten. Jedoch wurde die Landmarken-unterstützte Version von den Testpersonen klar bevorzugt. Zusätzlich konnte in der Studie nachgewiesen werden, dass eine effektive, über Sprache gesteuerte Fussgängernavigation in unbekannter Umgebung bei minimalem Fehler und ohne Stehenbleiben der Person möglich ist. Eine andere Studie⁶ untersuchte den Einfluss von unterschiedlichen Interface-Technologien (insbesondere auch Augmented-Reality-Darstellungen) auf die Aneignung von räumlichem Wissen bei Benutzern von GPS-basierten, mobilen Navigationshilfen. In der Feldstudie konnte nachgewiesen werden, dass die Verwendung von mobilen Karten, Augmented-Reality-Darstellungen und Sprachinstruktionen gleichermaßen das räumliche Lernen fördern.

Mobile Geräte – kleiner Bildschirm⁷

Vielen Anwendungen für digitale Fussgängernavigation ist gemeinsam, dass in der Regel eine mobile Nutzung angenommen wird und daher mobile Ein- und Ausgabegeräte mit relativ kleinem Displays zum Einsatz kommen. Der Einfluss der Bildschirmgrösse solcher Geräte auf die Akquisition und Bildung räumlichen Wissens steht entsprechend im Fokus neuerer Studien. Es steht dabei die Annahme im Mittelpunkt, dass durch die beschränkte Bildschirmgrösse gleichsam eine Art «Schlüssellocheffekt» entsteht, der dazu führen könnte, dass der Erwerb räumlichen Wissens eingeschränkt wird.

3 Brosset, D. / Claramunt, C. / Saux, E.: Wayfinding in natural and urban environments: a comparative study, in: *Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization* 43 (2008), 21 – 30.

4 Rehr, K. / Leitinger, S. / Gartner, G. / Ortig, F.: An analysis of direction and motion concepts in verbal descriptions of route choices, in: *COSIT'09 Proceedings of the 9th international conference on Spatial information theory* (2009), 471 – 488.

5 Rehr, K. / Hand, E. / Leitinger, S.: Comparing the effectiveness of GPS-enhanced voice guidance for pedestrians with metric- and landmark-based instruction sets, in: *Fabrikant, S. / Reichenbacher, T. / van Kreveld, M. / Schlieder, C. (Hg.), Proceedings of the 6th international conference on Geographic information science*, Berlin: Springer-Verlag 2010, 189 – 203.

6 Huang, H. / Schmidt, M. / Gartner, G.: Spatial Knowledge Acquisition with Mobile Maps, Augmented Reality and Voice in the Context of GPS-based Pedestrian Navigation: Results from a Field Test, in *Cartography and Geographic Information Science* 39 (2010), 107 – 116.

7 Gartner, G.: Impakt von kleinen Bildschirmen auf die Bildung räumlichen Wissens im Kontext von Auto und Fussgängernavigationssystemen, in: *Kartographie – Wirklichkeit, Wahrnehmung, Wissen* (2009).

Individualisierung – Nutzerzentrierte Fussgängeravigationssysteme⁸

In Anbetracht, dass sich der Informationsbedarf bei der Fussgängeravigation deutlich von jenem der Autofahrer unterscheidet, werden vermehrt Konzepte erforscht, welche den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Dabei werden insbesondere die Bedürfnisse und Einschränkungen von Fussgängern berücksichtigt, mit dem Ziel den Nutzen von Fussgängeravigationssystemen zu optimieren. Dabei können mittels Benutzerprofilen unterschiedliche Nutzergruppen ermittelt werden, mit deren Hilfe die Anwendungen entsprechend personalisiert werden können⁹.

Ein weiterer, wichtiger Forschungszweig befasst sich mit genderspezifischen Faktoren in Bezug auf Unterschiede im Mobilitätsverhalten, in der Raumwahrnehmung, Orientierung und Navigation¹⁰. Obschon wissenschaftliche Studien geschlechterspezifische Unterschiede bei der Orientierung und Wegfindungsstrategien bestätigen, wurde dies bis dato in der Entwicklung von solchen Systemen nur unzureichend berücksichtigt. Zudem untersuchen weitere Forschungsansätze, inwieweit emotionale Bindungen zu Orten als Parameter für die Wegfindung genutzt werden könnten¹¹.

Partizipative Navigationshilfen – collective intelligence-based route recommendation¹²

Mobile Navigationssysteme machen (noch) kaum

von der Möglichkeiten Gebrauch, Informationen aus Social Media-Applikationen (Web 2.0) für die Fussgängeravigation zu nutzen. Die Resultate einer Studie¹² verdeutlichen jedoch, dass es möglich sein sollte, Erfahrungswissen von Social Media Teilnehmern zu integrieren, um Fussgängern eine optimale Wegführung anbieten zu können, das heisst, eine Route mit geringer Komplexität bei gleichzeitig kurzer Wegstrecke. Denn oft erweist sich die kürzeste, digital berechnete Route als komplizierter und führt zu höheren Fehlerquoten bei Testpersonen.

Fazit

Der aktuelle Stand der Forschung zur GPS-basierten Fussgängeravigation zeigt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Ansätzen. Vermehrt werden Konzepte erforscht, welche den Menschen in den Mittelpunkt rücken und dabei sprachliche und visuelle Weginstruktionen kombinieren. Der Trend geht zudem auch in Richtung Augmented-Reality Anwendung als Erweiterung der Realitätswahrnehmung in der Fussgängeravigation. Diese Form der Navigationsunterstützung, so argumentieren die Forschenden, werde der natürlichen Fortbewegung und Sichtweise der Nutzergruppe gerecht und stellt eine Alternative zu bisherigen Navigationsanwendungen dar.

8 Gartner, G./Huang, H./Millonig, A./Schmidt, M./Ortag, F.: Human centred Mobile Pedestrian Navigation Systems, in: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 153 (2011), 237–250.

9 Reichl, B.: Potential verschiedener Präsentationsformen für die Vermittlung von Routeninformationen in Fussgängeravigationssystemen (FNS). Thesis, Institut für Kartographie und Geo-Medientechnik, TU Wien 2003.

10 <http://www.salzburgresearch.at/projekt/femroute/> vom 3.10.2013

11 Gartner, G./Oakley, K.: Emotional landmarks as an alternative view of way finding in ubiquitous cartography, in: Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 17 (2006), 115–123.

12 Huang, H./Gartner, G.: Collective intelligencebased route recommendation for assisting pedestrian wayfinding in the era of Web 2.0, in: Journal of Location Based Services, iFirst (2011), 1–21.

1.2. Entwicklungsstand von mobilen Indoor-Navigationssystemen

In den letzten Jahren hat die Fussgänger-Navigation erhöhte Aufmerksamkeit der Forschung und der Wirtschaft erhalten. Diese Entwicklung beruht unter anderem auf der rasanten Entwicklung der verfügbaren Technologien, welche sich in einer Vielzahl von mobilen Geräten der neuen Generation auf dem Markt niederschlägt. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt durch die stetig steigenden Fähigkeiten von *Personal Digital Assistants* und *Smart-phones* in Bezug auf ihre Speicherkapazität, grafische Darstellungsmöglichkeiten, Rechenleistung sowie im Bezug auf die Verfügbarkeit von preiswerteren Sensoren. Die drahtlose Anbindung an das Internet sorgt zudem dafür, dass benötigte Informationen zeitnah zu ihrer Verwendung zur Verfügung stehen. Diese Voraussetzungen erlauben und fördern die Entwicklung mobiler Navigationssysteme für Fussgänger.

Indoor-Navigation

Flughäfen, grosse Bahnhöfe und Messehallen sind Einrichtungen und Bauten, die grosse Grundflächen besitzen und von komplexer architektonischer Struktur sind. Die Navigation in solchen Innenräumen stellt sich oft als weit problematischer dar als im Aussenraum¹³. Während es in der äusseren Umgebung oft klare Bezugspunkte für das Wayfinding gibt (markante Gebäude, natürliche Orientierung an Wolken, Sonne etc.), tritt im Innenraum häufig der Fall auf, dass sich die Raumsituation ändert, ohne dass es fixe visuelle Referenzpunkte gibt, an denen der Wegsuchende sich orientieren könnte. Zudem weisen Innenräume oft eine gewisse Gleichförmigkeit auf, die zu zusätzlichen Orientierungsproblemen führt. Weisman¹⁴ nennt vier allgemeine Klassen von Umgebungsvariablen, welche die Orientierung im Gebäude beeinflussen: Erstens die Verwendung von Zeichen und Zimmernummern, zweitens die Komplexität der

räumlichen Anordnung, drittens der Grad des visuellen Zugangs und viertens das Niveau der Architekturdifferenzierung. Die Vielfalt der Variablen kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Komplexität einer architektonischen Umgebung nicht alleine durch eine gute Signaletik mittels Beschilderung aufgefangen werden kann¹⁵. Folglich wird versucht, dem Besucher Hilfsmittel für die Indoor-Navigation, auch über unterschiedliche Stockwerke hinweg, an die Hand zu geben.

Indoor-Navigationssysteme sind gleichermaßen für Touristen, Geschäftsreisende und Besucher einer Stadt interessant. Entsprechend sind in den letzten Jahren unterschiedliche Fussgänger-navigationssysteme und touristische Informationssysteme umgesetzt worden. Wichtige Meilensteine stellen dabei die Forschungsprojekte *Cyberguide*¹⁶ und *GUIDE*¹⁷ dar, die als erste versucht haben, dem Benutzer kontextbezogene Informationen mittels mobiler Geo-Informationssysteme (GIS) unter Verwendung von Infrarot-Positionsbestimmung in Innenräumen bzw. GPS im Aussenbereich anzubieten. Die Systeme *Deep Map*¹⁸ und *Lol@*¹⁹ setzen darüber hinaus mit Fotos von Objekten und Lokalitäten gezielt multimediale Informationen als Orientierungshilfe ein.

Den genannten Systemen ist gemein, dass die Darstellung der räumlichen Konfiguration am Standort des Benutzers im Wesentlichen auf der Metapher der Landkarte basiert.

13 Carmody, J./Sterling, R.: *Underground Building Design: Commercial and Institutional Structures*, New York: Van Nostrand Reinhold Co 1983.

14 Weisman, J.: *Evaluating architectural legibility: Wayfinding in the built environment*, in: *Environment And Behaviour* 13 (1981), 189 - 204.

15 Arthur, P./Passini, R.: *Wayfinding - People, Signs and Architecture*, New York: McGraw-Hill 1992.

16 Abowd, G. D./Atkeson, C. G./Hong, J./Long, S./Kooper, R./Pinkerton, M.: *Cyberguide: A Mobile Context-aware Tour Guide*, in: *ACM Wireless Networks* 1997, 421 - 433.

17 Cheverest, K./Davies, N./Mitchell, K./Friday, A./Efstratiou, C.: *Developing a Contextaware Electronic Tourist Guide: Some Issues and Experiences*, in: *Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI-00)*, New York: ACM Press 2000.

18 Malaka, R./Zipf, A.: *Deep Map - Challenging IT Research in the Framework of a Tourist Information System*, in: *Fesenmaier, D./Klein, S./Buhalis, D. (Hg.), Information and Communication Technologies in Tourism. Proceedings of ENTER 2000*. New York/Wien: Springer 2000.

19 Pospischil, G./Umlauf, M./Michlmayr, E.: *Designing LOL@, a Mobile Tourist Guide for UMTS*. 4th Int. Symposium on Human Computer Interaction with Mobile Devices (*Mobile HCI '02*), Pisa, Italy 2002.

Abb. 5-7 (von links)

Abb.5: Der AMNH Explorer – Eine Applikation für die Navigation im American Museum of Natural History in New York. Zwar wird hier u.a. mit 3D-Objekten gearbeitet. Letztlich handelt es sich jedoch ebenfalls um eine Kartendraufsicht. © American Museum of Natural History

Abb. 6: Das Navigations-App der Electronica Messe in München. Wie beim Explorer werden auch hier der aktuelle Standort und ein Wegvorschlag angezeigt. Ein Abgleich der Karte mit der aktuellen Ansicht des eigentlichen Raumes erfordert jedoch ein hohes Abstraktionsvermögen. © Messe München GmbH

Auch die aktuellen Navigationsanwendungen für komplexe Gebäudestrukturen wie z.B. Museen [Abb.5: AMNH Explorer], Messen [Abb.6: Electronica Messe in München] oder Kaufhäuser [Abb. 7: 3D-Berlin] zeigen zumeist schematische Geländeaufsichten in 2D/ 3D, wie wir sie aus der vordigitalen Zeit kennen.

Die zunehmend wichtige Rolle, welcher der Indoor-Navigation zukommt, zeigt sich auch dadurch, dass sich mit Google einer der wichtigsten Player in der IT-Branche diesem Thema angenommen hat. Google bietet Google Account Inhabern seit kurzem die Möglichkeit, Raumpläne zu dem vorhandenen Mapping-Projekt Google-Maps hinzuzufügen. Auch das Projekt Google Street-View, welches fotografierte 3D Ansichten von Städten zeigt, bietet neuerdings die Möglichkeit an, diesen Service auf die Innenräume von Geschäften auszudehnen. Auch hier geht das Interface jedoch nicht über ein repräsentatives 2D bzw. 3D Modell hinaus.

Qualitativ hochwertige 3D-Modelle für die Fussgängernavigation gibt es noch keine, da deren Erfassung und Verwaltung derzeit noch mit grossem Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden ist.

Abb.7: 3D-Berling: das Informationssystem bietet neben konventionellen Kartenansichten auch eine 3D- Visualisierung für die Routenkommunikation an, wobei sich diese als vorgefertigte Filmsequenzen nicht manipulieren lassen.

Kommerzielle Navigations-Applikationen für Fussgänger

Immer mehr Hersteller statten ihre Geräte mit einer speziellen Fussgänger-Funktion aus, so dass das Navigationsgerät auch bei Ausflügen ohne Auto als Wegweiser dient. In Praxistests²⁰ hat sich jedoch gezeigt, dass diese Funktion noch nicht ganz ausgereift ist, da die Karten nun einmal auf Autofahrer ausgelegt sind und Fusswege nicht umfassend genug erfassen. Als Beispiel seien hier die Navigationsapps von Falk²¹ und Garmin²² erwähnt [Abb. 8], beides kommerzielle Applikationen die auch als spezielle Fussgängerkarten angeboten werden.

Sonderziele oder kurz POIs (Points of Interest) genannt, werden mittlerweile von fast jeder Navi-Software berücksichtigt. So kann man sich nicht mehr nur zur Strasse XY, sondern auch zur nächs-

²⁰ <http://www.24mobile.de/blog/smartphone-fussganger-navigation-test-check-vergleich.html> vom 8.11.2013

²¹ <http://www.falk-navigation.de> vom 10.10.2013

²² <http://www.garmin.com/garmin/cms/cache/offonce/us/maps/cityxplorer> vom 10.10.2013

ten Apotheke oder zum nächsten italienischen Restaurant navigieren lassen. Der Umfang der im Gerät gespeicherten Sonderziele variiert von Hersteller zu Hersteller sowie von Modell zu Modell stark. Einige Navigationsgeräte können auf das Internet zugreifen, so dass auch über Google Zusatzinformationen gesucht werden können.

Indoor-Navigation mit Augmented Reality

Innovative Anwendungen in Sachen Indoor-Navigation entstehen im Moment vor allem im Bereich Augmented-Reality (z.B. Junaio 3D [Abb.9]). Augmented-Reality-Applikationen (AR-Apps) versehen die Umgebung mit digitalen Markierungen und Ebenen, die mittels mobiler Applikationen auf SMARTphones sichtbar gemacht werden können. Augmented-Reality-Displays haben den Vorteil, dass der Übergang zwischen Interface und realem Raum nahtlos verläuft und die Erstellung einer aufwändigen, digitalen Karte entfällt. Auch wenn sich ein Trend in Richtung Augmented Reality abzeichnet (siehe auch Kapitel 1.1) besteht hierbei

Abb. 9

Indoor-Navigation mit einem Augmented-Reality-Browser der Firma Junaio. Der reale Raum wird auf dem Screen mit virtueller Signalistik überlagert. Aus einem Werbevideo von Junaio 3D. © Metaio GmbH

< Abb. 8

Das Navigations-App von Garmin. Neben der standardisierten 2D-Kartenansicht, bietet die Applikation auch eine vereinfachte 3D-Modellansicht an. Neben zahlreichen Sonderzielen werden ebenfalls öffentliche Verkehrsmittel in die Routenplanung mit einbezogen. © Garmin Ltd

allerdings das Problem, dass die digitalen Markierungen den physikalischen Raum nicht nur überlagern sondern ihn oftmals in den Hintergrund drängen und somit die Bildung von kognitiven Karten des realen Raums nicht wirklich unterstützt wird. Die Benutzung solcher AR-Apps zwingt den Nutzer zur ständigen Navigation mittels Smartphone damit die Position und Information durch die Kameraaufnahme wiedergegeben werden kann. Schlechte Beleuchtung im Innenraum oder ungenaue Positionsangaben können zudem die Verwendung eines AR-Apps enorm erschweren.

Stand der Technik bezüglich Kommunikations- und Visualisierungsformen von Applikationen/ Projekte in der Innenraumnavigation

Den Stand der Technik (Juni 2012) bezüglich der unterschiedlichen Interface-Visualisierung in der Fussgänger-Navigation zeigt die Abb.10 auf. Diese wurde anhand von 28 Projekten ermittelt welche in den letzten 10 Jahren umgesetzt wurden. Es handelt sich dabei einerseits um kommerzielle Applikatio-

Abb. 10

Kommunikations- und Visualisierungsformen von Applikationen/Projekten in der Innenraumnavigation (Stand der Technik) (y-Achse: Anzahl Studien)

nen, andererseits auch reine Forschungsprojekte. Wie bereits im vorangehenden Abschnitt erwähnt, zeigt die Evaluation, dass der Grossteil der Projekte kartographische Visualisierungsformen in 2D bzw. 3D nutzen. Nur gerade 10% verwenden alternative Darstellungsformen wie z.Bsp. Augmented Reality.

Projekt DYGOS geht neue Wege

Der Innovationsgehalt des Projektes DYGOS liegt darin, dass es in über die etablierten Navigationshilfen hinausgeht und Landmarken als grundlegendes Navigationsprinzip in einer digitalen mobilen Navigationsumgebung untersucht und angewendet werden sollen. Der Einsatz von Landmarken, wie er im Projekt vorgesehen ist, beinhaltet eine zusätzliche visuelle Kontextualisierung der räumlichen Informationen. Bestimmte für die Navigation wichtige Rauminformationen – Landmarken – werden visuell gewichtet. Dadurch werden dem Besucher zusätzliche Navigationshilfen in die Hand gegeben, die es ihm ermöglichen, die Aufmerksamkeit vom Interface weg und auf die räumliche Situation hin zu lenken. Somit steht nicht das Lesen von Karten im Vordergrund, sondern das Lesen des Raumes, was zur Bildung eigener kognitiver Raumkarten führt. Durch eine solche ›kognitive Entlastung‹ entsteht mehr Freiraum für das explorative Navigieren, d.h. die Aufmerksamkeit kann auf Elemente der Umgebung gelenkt werden die nicht primär der Navigation dienen (Bsp. Soziale Interaktionen, Betrachten von Plakaten, etc.).

Fazit

Die Ausgangslage für die bestehenden Applikationen zur Innenraumnavigation liegt noch vielfach bei den gängigen Plangrundlagen und Darstellungen, wie wir sie als Karte kennen. Eine neuere Generation von Applikationen benutzt virtuelle 3D Modelle, dessen Erfassung und Verwaltung derzeit noch mit grossem Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden ist. Bei den untersuchten Anwendungen, welche Ansätze von Augmented Reality verwenden, besteht wiederum die Gefahr der einschränkenden Fokussierung auf den Bildschirm (Schlüssellocheffekt) sowie der Fehleranfälligkeit aufgrund variabler Lichteinflüsse und ungenauer Positionsangaben.

2. Raumanalyse und Analyse des Nutzerverhaltens

Nach der Ermittlung des State of the Art, ging es darum, grundsätzliche Erkenntnisse zum räumlichen Kontext (physischer Raum) sowie zum Orientierungsverhalten von Besuchern der Railcity Luzern zu gewinnen. Dabei interessierte uns insbesondere, inwieweit Besucher des Railcity Luzern visuelle Elemente, architektonische Strukturen und andere strukturgebende Objekte zur Orientierung und Navigation verwenden. Gleichzeitig sollte aufgrund einer Raumanalyse der mögliche Einfluss des physischen Kontexts (wie Licht, Besucherfrequenzen, etc.) auf die Sichtbarkeit von Landmarken in die Betrachtung mit einbezogen werden.

Wir gingen dabei von der Grundannahme (Hypothese) aus, dass sich Personen bei der alltäglichen Navigation anhand von Landmarken orientieren. Da der Begriff der Landmarke jedoch ausschliesslich im Aussenbereich verwendet wird und keine entsprechenden Forschungsergebnisse für den Innenbereich zu Verfügung stehen, bestand unsere erste Aufgabe darin, die Verwendung von Landmarken im Innenraum zu erkunden. Somit handelt es sich bei unserem Ansatz um eine hypothesenerkundende Untersuchung. Der übergeordnete Forschungsprozess, sowie auch die einzelnen Teilschritte folgten dabei einem grundsätzlichen Schema, welches in Abb. 11 dargestellt ist.

Basierend auf einem Ansatz des *Mixed Methods Research*¹ wurden dabei unterschiedliche qualitative und quantitative Datenerhebungsmethoden angewandt und miteinander kombiniert. Die anschliessende Analyse der Daten folgte dem induktiven Analyseprinzip (vom speziellen zum allgemeinen) und kombinierte die Analyse von qualitativen und quantitativen Daten².

Mit dieser Form der Methodentriangulation wurden die Resultate aus den einzelnen Erhebungsmethoden breiter abgestützt, d.h. die Ergebnisse konnten untereinander validiert werden. Anhand der Kombination der Erhebungsmethoden wurde also eine wechselseitige Ergänzung der unterschiedlichen Befunde im Sinne einer Erhärtung der Information angestrebt. So wurden z.B. Resultate aus der verdeckten Beobachtung ergänzt durch die subjektiven Auskünfte aus der Umfrage. Die einzelnen Abschnitte der Analyse werden im Folgenden beschrieben.

- 1 Teddlie, Ch./Tashakkori, A.: A general typology of research designs featuring mixed methods, in: *Research in the Schools* 13 (2006), 12–28.
Für eine Übersicht der unterschiedlichen Anwendungen und Kritik des Mixed-Method-Ansatz siehe Creswell, J. W./Plano Clark, V. L.: *Designing and conducting mixed methods research* (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage 2006.
- 2 Für eine kurze Einführung zum Unterschied der Induktion / Deduktion siehe auch: Reinders, H. et al.: *Empirische Bildungsforschung*, Wiesbaden: VS-Verlag / Springer Fachmedien 2011, 45–47.

Abb. 11

Grundsätzlicher Ablauf des Forschungsprozesses bei der Analyse des Raum- und Nutzerverhaltens (schematisch)

2.1 Analyse der Raumsituation sowie der Besucherströme

Die Besucherströme und Evaluation der täglichen Fotos am Bahnhof Luzern [Beispiele Abb.13 + 14] zeugen vom stark variierendem Personenaufkommen während unterschiedlichen Tageszeiten. Visuelle Anhaltspunkte auf Augenhöhe können je nach Personenaufkommen verdeckt oder sichtbar sein. Auch können sie zu unterschiedlichen Tageszeiten von Besuchern unterschiedlich wahrgenommen werden, da sie beeinflusst durch Lichteinflüsse (Beleuchtung, Tageslicht) eine variable Gestalt/Erscheinung aufweisen.

Zur visuellen Navigation sollten nur jene Anhaltspunkte gewählt werden, welche oberhalb der Augenhöhe (> 1.8 m) liegen [Abb. 13/14]. Ebenso

sollten visuelle Anhaltspunkte vermieden werden, die abhängig von Lichteinflüssen stark in ihrer Erscheinung /Gestalt variieren. Gleichzeitig kann sich in diesem Kontext die Orientierungsstrategie von Bahnstufennutzern verändern (siehe Mollerup; Soziale Navigation)³. Dieser Veränderbarkeit der Navigationsstrategien soll Rechnung getragen werden, indem das Navigationssystem bewusst Freiraum für situative Verhaltensanpassungen bei der Fußgängeravigation bietet. Das heisst rigide Wegvorgaben sollten zugunsten von explorativer Bewegungsfreiheit vermieden werden.

³ Mollerup, P.: Wayshowing: a guide to environmental signage; principles & practices, Baden: Lars Müller 2005.

Abb. 13

Ansicht bei niedrigen Pendlerfrequenzen im Bahnhof Luzern. Der sichtbare Bereich reicht vom Boden bis an die Decke. Die Markierungen für Sehbehinderte am Boden wird zur zusätzlichen Orientierungshilfe im Bahnhof.

Abb. 14

Ansicht bei hohen Pendlerfrequenzen im Bahnhof Luzern. Der sichtbare Bereich beschränkt sich auf die obere Hälfte (ab ca. 1.90m)

2.2 Analyse des Nutzerverhaltens

Um das Nutzerverhalten bezüglich Navigation im einem komplexen Innenraum besser zu verstehen, wurden im Rahmen des Projekts DYGOS unterschiedliche, teils neuartige Erhebungs- und Darstellungsmethoden angewandt und miteinander kombiniert: Der Katalog qualitativer Erhebungsmethoden der Sozialwissenschaften, welcher grundsätzlich auf der Interpretation von verbalem Material operiert, wurde mit bild- und tongebenden Verfahren erweitert. Wissenschaftliche und gestalterische Forschungs- und Darstellungsmethoden ergänzen sich gegenseitig. Zur Anwendung kamen empirische Erhebungsmethoden anhand von standardisierten Fragebögen, Eye-Tracking, Interviews und Beobachtung.

Mit dieser Form der Methodentriangulation wurden die Resultate aus den einzelnen Erhebungsmethoden breiter abgestützt, respektive validiert. Die Datenerhebung durch unterschiedliche Forscher bietet dabei eine zusätzliche Validierung.¹ Nachfolgend sind die Methoden kurz beschrieben:

a) *Umfrage/ Fragebogen*

Mit einer standardisierten Umfrage wurde eine Übersicht über Akzeptanz, Vorgehensweisen, Vorteile, Problempunkte und Wünsche bei der Nutzung von mobilen Navigationsgeräten im architektonischen Raum des Bahnhofs Luzern gewonnen.

b) *Beobachtung (verdeckt)*: Beschreibung des Weges in der Alltagssituation Railcity Luzern.

In diesem Ansatz ging es darum, herauszufinden, wie Personen eine Routenbeschreibung artikulieren, wenn sie spontan nach dem Weg gefragt werden. Diese Form der Beobachtung lieferte Hinweise darauf, inwiefern Passanten Landmarken und Richtungsangaben in ihre Beschreibung einbinden.

c) *Video/ Eye-Tracking/ Retrospektives Interview*

Mittels Videoaufzeichnung wurden Angaben zur visuellen Orientierung von ortskundigen und ortsunkundigen Reisenden im Bahnhof Luzern ermittelt.

Zusätzlich wurde die Methode des retrospektiven Interviews angewendet, um ergänzend zu den quantitativen Daten eine qualitative Auswertung erstellen zu können.

Diese Feldstudien bieten eine relativ hohe «externe» Validität², da die Untersuchungen in einer realitätsnahen Umgebung stattfanden. Gleichzeitig beinhaltet eine solche Umgebung oftmals ein nicht kontrollierbares Mass an einflussnehmenden Faktoren, welche dazu führen, dass Untersuchungsbefunde alternative Erklärungen zulassen. Dies war bei der Analyse und Interpretation der Resultate zu berücksichtigen.

¹ Bei Hypothesen-erkundenden und - prüfenden Untersuchungen besteht die Gefahr, dass der zu erforschende Realitätsausschnitt unvollständig bzw. verzerrt erfasst wird. Die Forderung nach eindeutig interpretierbaren und generalisierbaren Untersuchungsergebnissen spricht das Problem der Validität empirischer Forschung an.

² Mit interner Validität ist die Eindeutigkeit gemeint, mit der ein Untersuchungsergebnis inhaltlich auf die Hypothese bezogen werden kann. Unter externer Validität versteht man die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Personen, Objekte und / oder Zeitpunkte (siehe Bortz/Döring, Forschungsmethoden, 53/ 327-328/ 502).

2.2.1 Umfrage /Interviews

Frage: Wie verhält es sich bei den Besuchern des Railcity Luzern mit der Akzeptanz, Vorgehensweisen, Vorteilen, Problempunkten und Wünschen bezüglich der Nutzung von mobilen Navigationsgeräten? Welche visuellen Anhaltspunkte werden seitens der Bahnhofsbesucher zur Orientierung bzw. Navigation genutzt?

Methode: Mit einem standardisierten Fragebogen wurden Angaben zur Nutzung von Smartphones für die Navigation in Innenräumen erhoben. Zusätzlich zur mündlichen Befragung wurden visuelle Daten zu sichtbaren Anhaltspunkten der Orientierung erfasst. Teilnehmende der Umfrage markierten dabei auf standardisierten Referenzfotos für sie navigationsrelevante Objekte auf einem iPad [Abb. 15]. Insgesamt wurde die Umfrage mit 53 Personen durchgeführt.

Zu Beginn wurde die Datenerfassung mit Papierbögen umgesetzt. Da sich diese Vorgehensweise als umständlich und für den Verlauf der Umfrage als hinderlich erwies, wurde eine neue Version der Umfrage auf iPod erstellt, was eine professionelle und effiziente Abwicklung der Interviews ermöglichte. Zudem erfolgt die Erfassung der Interviewergebnisse auf diese Weise online, ohne zeitaufwändiges Nacherfassen.

Erkenntnisse: 1.) Die befragten Personen orientieren sich gemäss den mündlich gemachten Angaben hauptsächlich an den SBB-internen Navigationshilfen und Anzeigetafeln. Landmarken (architektonische Strukturen und Objekte) wie der zentrale Kiosk, Rolltreppenabgänge oder Geschäfte werden weniger genannt. 2.) Die Durchdringung von Smartphones erscheint hoch, jedoch werden diese (noch) kaum für die Orientierung im Innenraum genutzt. 3.) Die visualisierte Befragung anhand der Referenzfotos, bestätigte die aus der Umfrage erhaltenen Angaben zur Verwendung von Landmarken, jedoch wurden die folgenden Strukturelemente im Bahnhof stärker hervorgehoben: a) Grosse Anzeigetafel, b) Rolltreppen und c) Ausgänge. Die Navigation anhand von Mitreisenden (soziale Navigation) wurde in der visuellen Befra-

gung ebenfalls stärker betont als im standardisierten Fragebogen. SBB-interne Navigationshilfen wie Piktogramme und Perron-Abfahrtstafeln wurden ebenfalls häufig als Anhaltspunkte genannt. Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich im Verlauf der Umfrage herausstellte, dass die Begriffe Navigation und Orientierung von den Befragten oftmals unterschiedlich verstanden wurden und die Umfrage erst nach der Begriffsklärung fortgesetzt werden konnte. Dies war insofern wichtig für die Analyse der Antworten, da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass die befragten Personen, wenn sie die Anzeigetafel nannten, sich auf die räumliche Orientierung bezogen - oft verstanden sie darunter die Orientierung in Bezug auf anfahrende und abfahrende Züge.

Abb. 15

Umfrage mit dem iPad für eine praktische und professionelle Erfassung der Interviewergebnisse (Online-Eingabe) und anschliessend schnelle Auswertung.

Auszug Auswertung Umfrage

Abb. 16

Grundsätzliche Orientierungspunkte im Bahnhof Luzern (n=53)
 [Mehrfachnennungen waren möglich]
 (y-Achse: Anzahl Nennungen)

Abb. 17a

Anteil der Handy Besitzer (n=53)
 (y-Achse: Anzahl Nennungen)

Abb. 17b

Davon Smartphone-Anteil (n=53)
 (y-Achse: Anzahl Nennungen)

Abb. 17c
Smartphone als generelle Orientierungshilfe (n=48)
(y-Achse: Anzahl Nennungen)

Abb. 17d
Anwendungsbereichanteil (n=23)
(y-Achse: Anzahl Nennungen)

Befragung & Auswertung Bildstandorte

Abb. 18
Befragung Bildstandort mit iPad: «Woran orientieren Sie sich auf dem gezeigten Bild?»

^ Abb. 19

Überlagerung aller gezeichneten Ebenen (1 Magenta Kreis = 1 Nennung) auf den vier Standorten.

Fazit

Die Umfrage lieferte keine eindeutigen Hinweise bezüglich der ausschliesslichen Verwendung von architektonischen Strukturen als Orientierungs-Landmarken. BesucherInnen der Railcity Luzern verwenden zur Orientierung und Navigation ein breites Spektrum an unterschiedlichen visuellen Anhaltspunkten der sichtbaren Umgebung. Vielfach scheint der «Gesamteindruck» der Umgebung, also das Zusammenspiel der visuellen Eindrücke von Architektur, Signaletik und Beschriftungen eine entscheidende Rolle zu spielen.

2.2.2 Spontane Wegbefragung

Frage: Welche Navigationsangaben verwenden Personen im Bahnhof Luzern bei der Wegbeschreibung, wenn sie spontan nach dem Weg gefragt werden? Diese Form der Beobachtung sollte Hinweise liefern, inwiefern Passanten Landmarken und Richtungsangaben in ihre Routenbeschreibung einbinden.

Methode: Passanten im Railcity Luzern wurden spontan nach dem Weg zu spezifischen Orten innerhalb oder in der Nähe des Ausgangs des Railcity befragt [Abb.20]. Ausgangsort und Zielort der Anfrage wurden dabei gemäss einer vorgegeben Matrix variiert, so dass jede Kombination von Ausgangs- und Zielort zu gleichen Anteilen abgefragt wurde. Das Gespräch wurde mittels iPhone (für die befragte Person nicht sichtbar) aufgenommen. Die im Gespräch erwähnten Navigationshinweise (Orientierungspunkte und Richtungsangaben) wurden anschliessend über eine Formular-Eingabemaske in ein Google Spreadsheet erfasst. Wortverdoppelungen und Wortwiederholungen wurden nicht als solche festgehalten, sondern als Bemerkungen aufgenommen. Diese Form der unwissentlichen und offenen Befragung ist als wissenschaftliches Verfahren geeignet, da sich die Beobachteten so nicht in ihrem Verhalten beeinflussen lassen. Die spontane, wenig beeinflusste Äusserung der Wegbeschreibung war insofern von

Abb. 20

Spontane Befragung zu einer Wegbeschreibung innerhalb des Bahnhofes.

grossem Interesse, da es sich dabei um eine Beschreibung von Handlungsanweisungen im Sinne von Linde und Labov¹ handelte. Diese stellten fest, dass Räume von Menschen in der Regel narrativ beschrieben werden, als eine Abfolge von Handlungsanweisungen und dabei dienen Landmarken jeweils als Anknüpfungspunkte dieser Handlungsanweisungen. Allerdings kann dieses Beobachtungsverfahren ethisch problematisch sein, da sich das Frage der Freiwilligkeit und der Täuschung stellt². Das Vorgehen wurde jedoch sorgfältig abgewägt: bei den erhobenen Informationen handelte es sich um sachbezogene Wegbeschreibungen (nicht um persönliche Angaben der Befragten) und die Identität der Befragten blieb jederzeit gewährleistet (es wurden keine persönlichen Daten erhoben und aufgrund der Audioaufnahme konnten keine Rückschlüsse auf die Person gezogen werden). Zudem konnten die Personen die spontane Auskunftsanfrage jederzeit ablehnen. Entsprechend wurde dieses Vorgehen als ethisch vertretbar bewertet.

Die Analyse der Daten erfolgte anhand einer Inhaltsanalyse³, im Speziellen mittels einer Häufigkeitsanalyse im Sinne Mayrings⁴. Insgesamt wurden 108 Personen nach dem Weg befragt, wobei 79 Personen eine Wegbeschreibung abgeben haben. 29 Personen kannten sich im Railcity nicht aus und konnten daher keine entsprechenden Angaben machen. Zusätzlich wurden auf Grundrissplänen die Sichtbarkeitsflächen der Landmarken-Standorte eingezeichnet [Abb. 23]. Diese Visualisierung diente als Unterstützung um die unterschiedliche

- 1 Linde, Ch./Labov, W.: Spatial Networks as a Site of the Study of Language and Thought, in: Language 51 (1975), 924-939.
- 2 Hussy, W./Schreier, M./Echterhoff, G.: Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften, Heidelberg: Springer Verlag 2010, 271.
- 3 Quantitative Inhaltsanalyse siehe Bortz, J./Döring, N.: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, Heidelberg: Springer Lehrbuch Verlag 2006, S. 149-157.
- 4 Mayring, P.: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1993, 209.

Sichtbarkeit der Landmarken an den Standorten im Bahnhof Luzern besser einschätzen zu können.

Erkenntnisse: Spontan nach dem Weg befragte Personen im Railcity Luzern verwenden in der Alltagssprache kaum Distanzangaben. Dies ist insofern erstaunlich, als Studien belegen, dass Distanzangaben eine gute Grundlage für die Fussgängernavigation darstellen können⁵. Hingegen werden

5 Rehr, K. / Hand, E. / Leitinger, S.: Comparing the effectiveness of GPS-enhanced voice guidance for pedestrians with metric- and landmark-based instruction sets, in: Fabrikant, S. I. / Reichenbacher, T. / van Kreveld, M. / Schlieder, Ch. (Hg.), Proceedings of the 6th international conference on Geographic information science (GIScience'10), Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag 2010, 189–203.

Handzeichen als zusätzliche, visualisierte Navigationshilfen sehr häufig verwendet [Abb. 21]. Ladenlokale werden als Landmarken relativ oft erwähnt, abhängig davon ob sie sich an prominenter Lage im Railcity befinden (Sammelpunkte, Weggabelungen) und/ oder bei den Besuchern des Railcity häufig besucht werden [Abb. 22]. Bei den Landmarken ergab sich auch bezüglich der Nennung der Rolltreppen ein einheitliches Bild - diese werden insbesondere bei Ebenenwechsel sehr häufig als Anhaltspunkt erwähnt [Abb. 24].

< Abb. 21

Verwendung von Handzeichen als Orientierungsanweisung bei der spontanen Befragung (n=79)
(y-Achse: Anzahl Nennungen)

v Abb. 22

Richtungsangaben als Orientierungsanweisung bei der spontanen Befragung (n=108)
(y-Achse: Anzahl Nennungen)

Auswertung spontane Wegbefragung (Landmarken mit Sichtbarkeitsfläche)

Abb. 23

Sichtbarkeitsflächen der Landmarken aus der Auswertung der spontanen Befragung. Situation im Erdgeschoss.
Eine Sichtbarkeitsfläche stellt jene Fläche auf dem Grundrissplan

farblich dar, die von einer bestimmten Landmarke aus ‚sichtbar‘ ist. Es handelt sich hierbei nicht um einen aus der Befragung ermittelten Wert, sondern um eine visuelle Annäherung aufgrund der architektonischen Verhältnisse.

- ① Rolltreppe
- ② Geleis
- ③ Treppe
- ④ Ausgang
- ⑤ Bachmann (UG)
- ⑥ Unterführung
- ⑦ Über die Strasse
- ⑧ Weisses Gebäude
- ⑨ Kiosk
- ⑩ Bachmann (EG)
- ⑪ Migros

Abb. 24

Landmarken als Orientierungsanweisungen bei der spontanen Befragung (n=70) / (y-Achse: Anzahl Nennungen)

Abb. 25

Sichtbarkeitsflächen der Landmarken aus der Auswertung der spontanen Befragung. Situation im Untergeschoss.

Fazit

Als wichtige Anhaltspunkte für die Orientierung sollten prominente architektonische Strukturen wie Ladenlokale und Rolltreppen an Entscheidungspunkten (wie Wegverästelungen) in einem Navigationssystem abgebildet resp. als Landmarken verwendet werden. Handzeichen könnten zusätzlich als visuelle Richtungsangaben in einem Navigationssystem z.B. als Richtungspfeile umgesetzt werden.

2.2.3 Video / Eye-Tracking

Frage: Wie orientieren sich Besucher im Bahnhof Luzern visuell? Welche visuellen Anhaltspunkte der Umgebung verwendet eine Person zur Orientierung und Navigation? Gibt es möglicherweise Unterschiede zwischen ortskundigen und ortsunkundigen Besuchern?

Methode: Ziel der Untersuchung war es, mit Hilfe von filmischen Aufnahmen Rückschlüsse auf das Navigationsverhalten von Personen zu ziehen und Informationen bezüglich der Verwendung von visuellen Anhaltspunkten innerhalb des Railcity Luzern gewinnen zu können. Unter ‹visuellem Orientieren› wird in der vorliegenden Untersuchung das Benutzen von physischen Strukturelementen (architektonische Elemente / Piktogramme / Anzeigetafeln / etc.) als visuelle Orientierungshilfe zur Wegfindung von A nach B verstanden. Als erster Versuch wurde eine Durchführung mit Helmkamera und begleitender Beobachtung (mit Videoaufnahme) getätigt [Abb. 26]. Dieser Versuch führte jedoch zu grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Beurteilung und Interpretation der erfassten Information: Die Videoaufnahme der Helmkamera lieferte zwar Hinweise auf die Blickrichtung, jedoch waren die konkreten Objekte, welche von der

Probanden fokussiert worden waren, im Nachhinein kaum oder nur ungenau feststellbar. Aufgrund dieser Erfahrung wurden die nachfolgenden Datenerhebungen mittels einer Eye-Tracking Kamera durchgeführt. Eye-Tracking ist eine berührungsfreie und videobasierte Technologie, die es ermöglicht, die Augenbewegung und Dauer der Fokussierung eines Probanden zu erfassen, graphisch aufzubereiten und im Anschluss daran auszuwerten. Eine Eye-Tracking Brille mit integrierten Kameras und Mikrofon zeichnet gleichzeitig das Sichtfeld, die Augenbewegung und Lautäußerungen der Testperson in Echtzeit auf [Abb. 27].

Bei der Datenerhebung vor Ort in der Railcity Luzern wurden die Probanden nach einer kurzen Einführung zum Testverlauf mit unterschiedlichen, alltagsnahen Aufgabenstellungen konfrontiert, die sie selbstständig innerhalb eines gewissen Zeitraums zu lösen versuchten. Eine solche Aufgabe konnte beispielsweise lauten «Sie wollen ihre Tante in Dallenwil besuchen. Sie kommen in Luzern an und wollen noch schnell einen Blumenstraus im Railcity Luzern einkaufen, bevor sie sich auf das Perron des Anschlusszuges begeben.» In der Regel wurde mit jeder der 15 Testpersonen mindestens drei Use Cases durchgespielt.

Abb. 26

Helmkamera GoPro Full HD Hero2 (Kamera mit 170° Weitwinkel-1080p Video)

Abb. 27

Proband mit der Eye-Tracking Kamera. Im Rucksack befindet sich der Laptop für die Aufzeichnung der Daten.

Abb. 28

Screenshot der Fixation (Kreis) der Augenbewegungen im Eye-Tracking-Video

Im Anschluss an die Video-Aufnahme wurde das Navigationsverhalten mittels eines retrospektiven Interviews durch die Testperson reflektiert. Dazu wurde die Videoaufnahme auf einen Laptop überspielt und gemeinsam mit der Testperson betrachtet. Diese kommentierte die Aufnahme hinsichtlich der Wegfindungstrategie und dem Navigationsverhalten, wobei auch die persönliche Einschätzung und Wahrnehmung der Situation seitens der Testperson festgehalten wurde. Das Interview mit der dazu gehörenden Videoaufnahme wurde direkt auf dem Laptop gespeichert und anschließend analysiert.

Die explorative Analyse erfolgt einerseits qualitativ (Inhaltsanalyse des retrospektiven Interviews) wie auch quantitativ (Dauer der spezifischen Verhaltensmuster, sowie auf Grund der Anzahl der Fokussierungen auf navigationsrelevante Anhaltspunkte). Wir verwendeten die Methode der empirisch-quantitativen Exploration, da dieser Ansatz durch besondere Darstellung und Aufbereitung von quantitativen Daten dazu beitragen kann, bislang unberücksichtigte resp. unentdeckte

Muster sowie Un-/Regelmässigkeiten in Messwerten sichtbar zu machen.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse, basierend auf den Daten aus dem retrospektiven Interview, wurden Kodiereinheiten einem Categoriesystem zugeordnet (siehe Tab. 2: Kategorien für die Eye Tracking Auswertung). Kodiereinheiten entsprechen in unserer Untersuchung den jeweiligen Filmsequenzen, in welchen die Testperson ein bestimmtes Verhalten (Kategorie) zeigte. Entsprechend der induktiven Kategoriebildung wurde das Categoriesystem hierbei während der Analyse angepasst¹. Zudem interessiert einerseits die Anzahl der zugeordneten Kodiereinheiten sowie deren Bedeutungsgehalt.

¹ Im Laufe der Qualitativen Inhaltsanalyse wird der Text bearbeitet und in Kategorien zusammengefasst. Die Kategorie als Einheit und Endprodukt der Qualitativen Inhaltsanalyse enthält sowohl induktive als auch deduktive Eigenschaften. Kategorien sind induktiv, weil sie direkt aus dem Text gewonnen werden. Ein Kennzeichen hierfür ist, dass der Name der Kategorie häufig direkt aus dem zu analysierenden Text stammt. Siehe auch Mayring, P.: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim: Deutscher Studien Verlag 2007.

Ortskundige User:

Ortsunkundige User:

Abb. 29

Vergleich der Orientierungsphasen (Monitoring/screening) bei Ortskundigen und Ortsunkundigen.
 Eine horizontale Linie entspricht einem Durchgang (Use Case) bei einer Testperson. Die Daten werden dabei chronologisch, d.h. gemäss ihrem Auftreten dargestellt.

Erkenntnisse: Die quantitative Analyse der navigationsrelevanten Anhaltspunkte (basierend auf der Anzahl Blick-Fokussierungen der Testpersonen in den Videoaufzeichnungen) zeigte erneut, dass sich Testpersonen vor allem an SBB internen Navigationshilfen wie Piktogrammen (21%) und Anzeigetafeln orientierten [Abb. 30]. Landmarken im Sinne von architektonischen Strukturen und Ob-

jekten wurden am häufigsten in der Form von Rolltreppen (13%) und zu einem geringeren Masse in Form von Ausgängen (4%) fokussiert. Aufgrund der gestellten Aufgabe (Zielort der Suche war oft ein Geschäft) wurden Beschriftungen und Auslagen von Ladenlokalen ebenfalls oft nach Hinweisen abgesehen (14%).

Anzahl Fokussierungen

Abb. 30

Verteilung der Fokussierungen der visuellen Anhaltspunkte durch Testpersonen im Railcity Luzern. Unter Fokussierung versteht man dabei das Verweilen des Blicks an einem bestimmten Ort für einen spezifischen Zeitraum. Bei der Betrachtung von Objekten bewegt sich das Auge. Die Fokussierung eines Punktes bezeichnet man auch als Fixation, die betrachtete Stelle als Fixationspunkt.

Von besonderem Interesse erscheint uns, dass sich aufgrund der qualitativen Analyse der retrospektiven Interviews zwei grundsätzlich verschiedene Verhaltensmuster unterscheiden lassen: ein suchendes Verhalten, welches sich unabhängig vom Bewegungsmodus (still stehend, oder in Bewegung) durch das systematische Absuchen (scanning) des Raums nach visuellen Navigationspunkten auszeichnet, sowie ein nicht-suchendes Verhalten, dass sich durch das Fokussieren von navigationsirrelevanten Objekten beschreiben lässt (schweifend).

Die erste Sichtung der Eye-Tracking Daten liess vermuten, dass es Unterschiede im Navigationsver-

halten bei ortskundigen und ortsunkundigen Personen gibt [Abb.29]. Diese Annahme wurde durch die quantitative Analyse der beobachteten Verhalten bestätigt. Bezüglich der Unterschiede zwischen ortskundigen und ortsunkundigen Personen zeigt sich deutlich, dass Ortskundige bedeutend weniger Zeit mit dem Scannen der Umgebung verbringen als Ortsunkundige [Abb. 31]. Die Unterschiede scheinen mit dem momentanen, persönlichen Wissensstand der Person zu korrelieren (Kenntnis über den Bahnhof <> Kenntnis über den genauen Zielort), d.h. ist ein Zielort für eine ortskundige Person unbekannt, verwendet sie mehr Zeit mit Scannen der Umgebung. Dies könnte darauf hindeuten, dass ortskundige Personen ein nicht grundsätzlich ande-

res Such- bzw. Navigationsverhalten als Ortsunkundige zeigen.

Als Beispiel sei nachfolgend der grundsätzliche Ablauf des Navigationsverhaltens einer Testperson anhand von Phasen erklärt:

Phase 1)

Grundsätzliche Orientierung / Positionierung: Wo bin ich?

Phase 2)

Bildung der Richtwerte (Abfahrt Gleis / Uhrzeit / verfügbare Zeit ...) anhand der relevanten Informationskanäle: bspw. Fixation der Abfahrts- tafel/ Bahnhofsuhr / SBB App. Diese Werte werden unter Umständen während der Wegfindung nochmals (nach-)kontrolliert.

Phase 3)

Anwendung der Wegfindungsstrategien bestehend aus:

- a) Konsultation (Personen / Infotafeln / Kartenübersichten) – Wie gelange ich zu?

- b) Systematische Exploration (methodisches Scannen / Monitoring durch systematisches Ab- laufen der Umgebung)

- c) Zufällige Exploration (beliebiges, scheinbar unsystematisches Ablaufen und Scannen der Umgebung)

Phase 4)

Person erkennt Zielort: Bestätigungsblick (kurze Fixation des Zielorts) und zielstrebiges Darauf- Zugehen.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Wegfindungsstrategien a, b und c in Phase 3 nach Bedarf kombiniert und wiederholt werden, insbesondere, wenn sich die Zielsuche in die Länge zieht. Es fällt auf, dass Phase 3 bei Ortskundigen deutlich weniger stark ausgeprägt ist. Sie können sich einfacher anhand ihrer kognitiven Karte (gemäss Mollerup¹) orientieren. Phasen 1, 2 und 4 sind hingegen bei beiden Testgruppen ähnlich stark ausgeprägt [Abb. 41].

1 Mollerup, P.: Wayshowing: a guide to environmental signage; principles & practices, Baden: Lars Müller 2005.

Vergleich Navigationsverhalten

Abb. 41

Bei den Kategorien «stillstehend, Monitoring», «In Bewegung, Blick fixiert» und «stillstehend, Blick schweifend» zeigten sich eine anteilmässige ausgeglichene Verteilung der unterschiedlichen Navigationsverhalten bei ortskundigen und ortsunkundigen Personen. Bei den Kategorien «In Bewegung, Monitoring» sowie «In Bewegung, Blick schweifend» zeigten sich jedoch klare Unterschiede – ortskundige Personen verbringen bedeutend weniger Zeit mit dem «scannen» der Umgebung als ortsunkundige Personen.

Fazit

Die Untersuchung anhand der Eye-Tracking-Methode mit retrospektivem Interview lieferte Hinweise bezüglich der Verwendung von einzelnen architektonischen Strukturen als Landmarken. Jedoch zeigte sich, analog der Resultate aus der Umfrage (siehe 2.2.1), dass BesucherInnen der Railcity Luzern eine breites Spektrum an unterschiedlichen visuellen Anhaltspunkten der sichtbaren Umgebung zur Orientierung und Navigation verwenden. Dieser kontextuellen Einbettung von unterschiedlichen visuellen Anhaltspunkten sowie Strukturen in die Umgebung sollte bei der Entwicklung der mobilen Navigationslösung Rechnung getragen werden. Interessant sind aber auch die beobachteten Unterschiede im Verhalten bei ortskundigen und ortsunkundigen Personen: Ortskundige verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Navigationshinweisen als Ortunkundige. Stattdessen wenden Ortskundige mehr Zeit auf für das Betrachten von anderen Objekten und Struk-

turen, die ihr Interesse wecken. Es kann davon ausgegangen werden, dass ortskundige Personen eine kognitive Karte des RailCity Luzern ausgebildet haben, und sie sich entsprechend weniger an navigationsspezifischen Anhaltspunkten orientieren müssen; dabei scheint die Genauigkeit der Karte mit dem Wissensstand der Person zu korrelieren. Das heisst, ist ein bestimmter Zielort (z.B. bestimmtes Ladenlokal) für eine ortskundigen Person unbekannt, so verwendet auch sie mehr Zeit mit systematischem Absuchen der Umgebung (scanning).

Diese Beobachtung unterstützt die Hypothese, dass die Verwendung von Landmarken als einfache Orientierungspunkte in einem Navigationssystem zur kognitiven Entlastung der wegsuchenden Person führen kann, so dass Ressourcen für andere, navigationsunabhängige Aktivitäten frei werden.

2.3 Zusammenfassung der Resultate aus den Projektabschnitten 1 und 2

Die Resultate aus den Untersuchungen haben deutlich gezeigt: Landmarken im Innenraum unterscheiden sich von Landmarken im Aussenraum hinsichtlich ihrer situativen Einbettung in die räumliche Umgebung. Das heisst, sie dienen nicht nur als visuelle Orientierungspunkte, sondern weisen oft einen unmittelbaren funktionalen Charakter auf. So dient eine zentral gelegene Rolltreppe als visuelles, den Raum definierendes Objekt (ist aus Distanz gut sichtbar und prägnant) und gleichzeitig ermöglicht sie den Geschosswechsel (z.B. vom Erd- ins Untergeschoss). Entsprechend werden solche Indoor-Landmarken durch die Testpersonen nicht explizit als Landmarken erwähnt, da die funktionale Eigenschaft womöglich bei der Erwähnung im Interview im Vordergrund steht.

Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass sie zur Positionierung (Wo bin ich?), wie auch zur Wegfindung (Wie gelange ich zu ...?) dienen. Dabei ist davon auszugehen, dass die grundsätzliche Navigation aufgrund von Indoor-Landmarken er-

folgt (grobe Richtungsangaben -> entspricht im Aussenraum den Himmelsrichtungen). Die Feinnavigation (genaue Ortsbestimmung) erfolgt in näherer Umgebung des Zielortes durch Kontrollblicke bzw. kurzzeitiges Scanning. Der Flexibilität in der Anwendung von Navigationsstrategien soll Rechnung getragen werden indem das Navigationssystem bewusst Freiraum für situative Verhaltensanpassungen bei der Fussgängernavigation bietet, d.h. rigide Wegvorgaben sollten zugunsten von explorativem Bewegungsraum vermieden werden. Die Verwendung von Landmarken führt somit zur kognitiven Entlastung der wegsuchenden Person, so dass Ressourcen für andere, navigationsunabhängige Aktivitäten frei werden. Des weiteren sollte durch die Verwendung einer Landmarkenbasierten Navigation die Vermeidung eines «Schlüssellockeffekt es» gewährleistet werden (welcher sonst dazu führen könnte, dass der Erwerb räumlichen Wissens eingeschränkt wird).

3. Gestalterische Experimente

Entwicklung neuer Darstellungsmodelle und Navigationsoberflächen

Aufbauend auf den in der ersten Phase entwickelten Hypothesen und gewonnenen Erkenntnissen, wurden in Anlehnung an die praxisbasierte Methode Research through Design (gemäss Frayling¹, Findeli² und Steffen³), Konzeptvorschläge für die Entwicklung von neuen Darstellungsmodellen zum Zweck des Wayshowing mit mobilen Endgeräten entworfen. Fachpersonen aus den Bereichen ÖV, Softwareentwicklung und Informationsdesign beurteilten anschliessend diese gestalterischen Experimente hinsichtlich Wayfinding (mit Landmarken), techn. Realisierbarkeit, gestalterischer Qualität und Innovationsgrad. Basierend auf der Experten-Beurteilung entstand schliesslich eine Reihe von ersten prototypischen Entwürfen, welche mit Laien in Einzelinterviews getestet und diskutiert wurden. Aus diesen iterativen Schritten resultierte schliesslich ein finales Konzept, als Grundlage für einen ersten Prototypen. Die einzelnen Schritte sind nachfolgend näher erläutert.

3.1 Gestalterische Experimente

Nach der Analysearbeit, in deren Zuge Erkenntnisse für eine mobile Navigation mit Landmarken im Innenraum gewonnen wurden, sollten Vorschläge für die Entwicklung neuer Darstellungsmodellen zum Zweck des Wayshowing mit mobilen Endgeräten entworfen werden. Diese gestalterischen Experimente bildeten die Grundlage für 1) die weitere Schärfung der Erkenntnisse und Grund-

these sowie 2) die Entwicklung eines Prototypen Konzepts für die spätere Umsetzung durch die Technologiepartnerin Netcetera.

Methode: Research through Design. Dieses Forschungsformat, das Theoriebildung mit gestalterischer Praxis der Forschenden verbindet, vermag durch experimentelle Designprojekte einen wesentlichen Beitrag zur Erkenntnisgewinnung leisten (Steffen 2012⁴). Konkret wurden in einem iterativen Prozess mit einem Designer Team, bestehend aus hochschulinternen und externen Designern, unterschiedliche experimentelle Navigationsoberflächen entworfen, bei welchen der räumlichen Darstellung der Vorrang vor einer kartografischen Führung gegeben wurde.

Nach einem ersten Treffen, bei welchem die Designschaaffenden über die Aufgabenstellung und Erkenntnisse aus den Projektabschnitten 1 und 2 des Projekts DYGOS informiert wurden, erstellten diese in einem ersten Schritt der Ideenfindung unterschiedliche Entwürfe. Diese wurden im Team besprochen und folglich in einem zweiten Schritt konkretisiert.

1 Frayling, Ch.: Research in art and design, in: Royal College of Art Research Papers 1 (1993), 1-5.

2 Findeli, A.: Die projektgeleitete Forschung: Eine Methode der Designforschung, in: Swiss Design Network (Hg.), Erstes Design Forschungskolloquium, Zürich: Swiss Design Network 2004, 40-50.

3 Steffen, D.: Praxisintegrierende Designforschung und Theoriebildung. Analysen und Fallstudien zur produktiven Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, Inaugural-Dissertation an der Bergischen Universität Wuppertal 2012.

4 Steffen, D.: Praxisintegrierende Designforschung und Theoriebildung. Analysen und Fallstudien zur produktiven Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, Inaugural-Dissertation an der Bergischen Universität Wuppertal 2012.

Ergebnisse der Designer

Abb. 42

Die unterschiedlichen Informationsebenen beim Navigationskonzept von Robert Bossart.

Die Navigation innerhalb der obersten Informationsebene erfolgt über die Bestimmung des Ausgangspunktes und des Ziels anhand einer Selektion. Auf der zweiten Ebene folgt die

textliche Beschreibung des Wegs anhand einzelner Landmarken. Eine Punktsymbolik im unteren Drittel des Screens stellt den aktuellen Navigationspunkt in Relation zur Gesamtwegstrecke dar.

Abb. 43

Kartenübersicht mit Entscheidungspunkten aus dem Vorschlag von Adrienne Pearson.

Abb. 44

Die Navigation entlang der textlich beschriebenen Landmarken erfolgt in Gehrichtung, d.h. es wird durch vertikales Wischen zwischen den Landmarken navigiert. Auf der obersten Textebene wird die Positionierung der Landmarke (relativ zur Gesamtstrecke), sowie symbolische Navigationshinweise (Navigationspfeile relativ zur Gehrichtung) und eine ungefähre Zeitangabe (als vereinfachtes Uhrensymbol) dargestellt. Die horizontal ausklappba-

re Informationsebene bietet auf der ersten Stufe ein Landmark-Kontextbild (3) sowie auf einer zweiten Stufe eine abstrakte Kartenübersicht (4). Die Kartenansicht (4) verwendet vektorbasierte Navigationsinformationen als Hilfestellung für die Wegfindung: Standort der Landmarke als Punkt, ergänzt durch einen Navigationspfeil in Gehrichtung.

Abb. 45

Entwurf von Lukas Zimmer und Anthon Astrom für eine Navigation mit abstrakter Karte und aufrufbaren Landmarkenvisualisierungen. Die kreisförmige Darstellung der Landmarke lässt sich durch die Auswahl einzelner Wegpunkte in der Gestalt einer Lupenfunktion öffnen. Die Landmarken wurden durch

Filterung (ausgrauen der Umgebung/ des Kontextes) auf den Fotoausschnitten hervorgehoben. Gleichzeitig wird die weitere Wegführung auf diesen Kontextbildern mit einem roten Punkt angedeutet.

Abb. 46

Darstellung und Integration von relativen Zeitangaben d.h. zusätzlich wird die ungefähre Dauer der Wegabschnitte bis zum Ziel grafisch dargestellt.

Abb. 47

Konzept für die initiale Positionsbestimmung: über eine textliche Grundselektion des unmittelbaren Kontextes (Sie befinden sich in der Nähe von Ausgang/Rolltreppe/ Ladenlokal, etc.) und anschliessender Wahl der repräsentativen Bildaufnahme wird der Ausgangspunkt der Wegstrecke ermittelt (Sie befinden sich hier ...).

Abb. 48

Entwurf von Stefan Fraefel zu einem möglichen Einstiegscreen mit Verbindungsanzeige, Zeitfenster und den resultierenden Angeboten aus der entsprechenden Zeit.

Abb. 49

Navigationsentwürfe: Grau gefärbte Situationsaufnahmen werden durch (grüne) Navigationspfeile ergänzt. Bei den Panoramaaufnahmen (im Querformat) sind strukturgebende Elemente mittels Konturlinien hervorgehoben.

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die in den gestalterischen Experimenten geforderte Aufgabe durch die Designer unterschiedlich umgesetzt wurde. Auch wenn sich die Vorschläge in gewissen Punkten formell ähnlich sehen, zeigen sie Variabilität hinsichtlich der Benutzerführung, dem Navigationskonzept sowie der Visualisierung der Landmarken.

Diese Designvorschläge galt es mit Expertinnen und Experten in einem Workshop zu diskutieren um herauszufinden, welche spezifischen Aspekte für eine Weiterführung interessant sind und welche Designansätze für die Entwicklung des prototypischen Konzepts weiter verfolgt werden. Dies ist Inhalt des folgenden Kapitels.

3.2 Expertenworkshop

Fachpersonen aus den Bereichen öffentlicher Verkehr, Softwareentwicklung und Informationsdesign beurteilten das Potential der gestalterischen Experimente und diskutierten die Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis. Der Workshop hatte zum Ziel, einerseits die Grundthese aus der Forschung anhand von Expertenmeinungen zu (über-)prüfen, aber vor allem auch um eine praxisnahe Grundlage zu schaffen, welche die Entwicklung eines Prototypen durch den Technologiepartner Netcetera ermöglichen sollte.

Method: Es wurde ein Workshop als Variante der moderierten Gruppendiskussion durchgeführt. Die Gruppendiskussion ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Gruppe von Personen, in unserem Falle die Expertinnen und Experten, in strukturierter und/oder moderierter Weise über ein bestimmtes Thema diskutiert. Wir setzten dabei die Moderationsmethode¹ als zielgerichteten Gruppenprozess unter zu Hilfenahme von Visualisierungen ein. Als qualitative Forschungsmethode lässt sie sich im explorativen Bereich zur Theoriebildung und Hypothesenüberprüfung nutzen². Zu Beginn wurden

dazu sämtliche Designentwürfe vorgestellt und Verständnisfragen geklärt. Die Teilnehmenden wurden anschliessend gebeten, ihre Meinung zu den Entwürfen in der Form von positiven, negativen und ergänzenden (neutralen) Kommentaren bezüglich Wayfinding (anhand Landmarken), technischer Realisierbarkeit, gestalterischer Qualität und Innovationsgrad auf farbigen Karten festzuhalten. Diese farblich gekennzeichneten Kommentare wurden auf Pinnwänden den einzelnen Entwürfen zugeordnet und folglich im Plenum diskutiert. So wurde versucht, in der Gruppe unter Begleitung der Moderation ein strukturiertes und konsensfähiges Diskussionsergebnis zu den genannten Punkten zu erarbeiten. Der Workshop wurde mittels Videokamera aufgenommen und die Erkenntnisse aus dem Workshop nachträglich über eine qualitative Inhaltsanalyse bestätigt und als Fazit zusammengefasst.

Abb. 50

Eindrücke aus dem Experten-Workshop

1 Klebert, K. / Schrader, E. / Straub, W.: Moderations-Methode. Gestaltung der Meinungs- und Willensbildung in Gruppen, die miteinander lernen und leben, arbeiten und spielen, Rimsting am Chiemsee: Verlag für Psychologie und Kommunikation 1984.

2 Bortz, J. / Döring, N.: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, Heidelberg: Springer Lehrbuch Verlag 2006, 320 – 321.

Ergebnisse aus dem Workshop

Bezüglich der Gestaltung der Navigationsoberfläche resultierten folgende Hauptaspekte als Ergebnis der Workshop-Diskussion:

- **Vorhandenes Wissen nutzen:** bestehende SBB-Navigationshilfen im Bahnhof sollten zusätzlich zu den Landmarken in die visuelle Navigation mit einbezogen werden.
- **Explorativer Freiraum:** den Benutzern soll nur genau so viel Information mitgegeben werden, dass der Weg zum Zielort unter Anwendung des natürlichen Explorationsverhaltens gefunden werden kann (zu viel Information führt zu Interpretationsungenauigkeit und Informationsabhängigkeit): d.h. die grundsätzliche Navigation sollte möglichst unter Verwendung von ‹statischen› Landmarken und ‹groben› Richtungsangaben ermöglicht werden (an Weggabelungen: welcher Weg muss, in Relation zur Landmarke, eingeschlagen werden), wobei die genaue Ortsbestimmung in näherer Umgebung des Zielortes durch Exploration erfolgen kann (es wird nur das Bild des Zielortes als Anhaltspunkt vorgegeben, aber nicht die detaillierte Lage).
- **Positionierung/Standortbestimmung:** eine Lösung sollte angestrebt werden, welche an Anfangspunkten (Ankunft Gleis, Ein-, Aus- und Zugänge, Parkgarage), aber auch innerhalb des Railcity die Positionsbestimmung ermöglicht. Dieses System kann grundsätzlich ähnlich aufgebaut sein wie die eigentliche Navigation über Landmarkenbilder.
- **Umsetzbarkeit:** gestalterische Ansätze, die aufwändige Bildbearbeitungen und sonstige manuelle Anpassungen erfordern, lassen sich aus wirtschaftlichen Gründen eher schwierig umsetzen. Die Umsetzung sollte soweit als möglich mit ‹standardisierten› Typenbildern (Variation: Tag/Nacht) funktionieren und die Navigationsanweisungen sollten über Algorithmen generierbar sein (z.Bsp. Textbausteine).
- **Alternative Forschungsansätze:** auch wenn die Umsetzbarkeit aufgrund der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden muss, sollten innovative Ansätze aus Sicht der Forschung nach Möglichkeit weiterverfolgt werden.
- **Datenanbindung:** vorhandene Daten seitens SBB sollten nach Möglichkeit als Grundlage verwendet werden. (Datenbank: Pläne Bahnhof / Bilder der Geschäfte im RailCity)

Basierend auf der Experten-Beurteilung entstand eine Reihe von ersten Prototyp Varianten, welche mit Laien in Einzelinterviews getestet und diskutiert wurden. Diese Schritte sind Inhalt des nächsten Kapitels dieser Dokumentation.

3.3 Konzept für ersten Prototypen

Aufbauend auf dem Ansatz von Adrienne Pearson aus den gestalterischen Experimenten erfolgt die Wegführung entlang von Entscheidungspunkten, d.h. an Positionen wo Wegverästelungen im Railcity Luzern vorhanden sind. An diesen Entscheidungspunkten werden den Nutzern Navigationsangaben für den weiteren Wegverlauf mitgegeben. Die Entscheidungspunkte werden auf einer einfachen Kartenansicht dargestellt [Abb. 51].

An den Entscheidungspunkten sind standardisierte Panoramabilder der Umgebung abrufbar (analog des Designvorschlag von Anthon Astrom & Lukas Zimmer). Auf diesen werden die Landmarken grafisch hervorgehoben und gleichzeitig wird die weiterführende Wegrichtung durch visuelle Fokussierung der Navigationsrichtung und zusätzlicher Kennzeichnung mittels grafischer Symbole signalisiert (Bsp. rotes Dreieck in der Abb. 52).

Abb. 51

Entscheidungspunkte mit einer möglichen Verbindung

Abb. 52
Panoramadarstellungen an Entscheidungspunkten

Visualisierung der Navigationsangaben

Die grundsätzliche Navigation erfolgt anhand grafisch hervorgehobener Landmarken und visualisierten Richtungsangaben (Dreieck-Symbol und Hervorhebung der Wegrichtung) auf standardisierten Panoramabildern. Gleichzeitig wird ein textlicher Hinweis angezeigt, auf welchem die weitere Wegleitung angegeben wird (in Relation zu sichtbaren Landmarken); Bsp.: «Gehen Sie links von der

Anzeigetafel den Gleisen entlang nach hinten.»

Die genaue Ortsbestimmung erfolgt in näherer Umgebung des Zielortes durch eigenständige Exploration seitens der BenutzerIn anhand des initial gezeigten Bildes des Zielortes; es wird dabei auf eine detaillierte Standortbeschreibung verzichtet.

Abb. 53
Panoramadarstellung mit textlichen Hinweisen und Anhaltspunkten

Diese bewusst einfach gehaltene Darstellung gründet einerseits auf Prinzipien der Erhaltung des explorativen Freiraums und der Umsetzbarkeit: den Benutzern soll nur genau so viel Information mitgegeben werden, dass der Weg zum Zielort unter Anwendung des natürlichen Explorationsverhaltens gefunden werden kann (zu viel Information führt zu Interpretationsungenauigkeiten und Informationsabhängigkeit). Gestalterische Ansätze, die aufwändige Bildbearbeitungen und sonstige manuelle Anpassungen erfordern, lassen sich aus wirtschaftlichen Gründen eher schwierig

umsetzen. Die Umsetzung sollte soweit als möglich mit <standardisierten> Panoramaaufnahmen (als Variation evtl. Tag/Nacht-Darstellung) und die Navigations-Anweisungen über Algorithmen generierbar sein (z.Bsp. Textbausteine) und auf bestehende Daten zurückgreifen.

Entwurf Screen Layout

Aus dem Konzeptvorschlag für den ersten Prototypen wurden konkrete Screenvorschläge entworfen, welche für das folgende Testing anhand von Mock-Ups verwendet wurden. [Abb. 54]

Abb. 54

oben Links: Einstieg mit textl. Hinweis (einfachste Wegfindung für Ortskundige) und Abbildung des Zielortes (für das explorative Suchen im Nahbereich des Zielortes).

oben Mitte: Splitscreen- Darstellung mit Kartenansicht und Fokussierung der Navigationsrichtung mittels Ausschnitt Panoramaaufnahme und Hilfetext.

Unten: Vollansicht Karte (zoombar) für das Navigieren zwischen den Entscheidungspunkten

4. Interface Design und Umsetzung

Prototypische Umsetzung

Aufbauend auf den in der ersten Phase entwickelten Hypothesen und gewonnenen Erkenntnissen wurde in einer zweiten Phase mittels gestalterischer Experimente erforscht, wie sich die Erkenntnisse in einer mobilen Applikation umsetzen lassen. Das Expertenteam bewertete die Designentwürfe im Workshop, woraus ein prototypischer Entwurf entstand, welcher in der Form eines Mock-Up hinsichtlich der Positionierung und Navigation evalu-

iert wurde. Basierend auf dieser Evaluation konnte die Entwicklung und Erprobung konkreter Interfaces gemeinsam mit dem Designerteam Anthon Astrom & Lukas Zimmer vorangetrieben werden. In einem parallelen Prozess entwickelte der Wirtschaftspartner Netcetera zusammen mit der SBB hierzu die App «Bahnhof Luzern», die sich auf die Resultate der Forschungsarbeit stützte und einzelne Aspekte herausgreift.

4.1 Prototypischer Entwurf (Mock-up), Evaluation und Optimierung

Bei der Erstellung des prototypischen Entwurfs galt es einerseits die Informationsinhalte bezüglich ihrem Detaillierungsgrad (Informationstiefe) aber auch hinsichtlich der Visualisierung der Landmarken so zu variieren, dass sie anschliessend durch Testpersonen differenziert beurteilt werden konnten. Aus der Beurteilung sollten Erkenntnisse zu folgenden Sachverhalten gewonnen werden:

- *Darstellung der Information und der Informationstiefe*

Es sollen Hinweise zur optimalen Darstellung der Navigationsinformation auf kleinem Screen sowie der benötigten Informationstiefe gefunden werden.

- *Landmarkenvisualisierungen*

Die unterschiedlichen Visualisierungen der Landmarken sollen hinsichtlich Akzeptanz und Eignung für die Navigation geprüft werden.

Um die prototypischen Entwürfe vergleichen und evaluieren zu können wurden vier Darstellungen entworfen, die sich hinsichtlich der Präsentation und Tiefe der gezeigten Information unterscheiden [Abb. 67]. Die nachfolgend abgebildeten Screens können als eigenständige Navigationseinheiten mit unterschiedlicher Informationstiefe betrachtet werden. Die wegsuchende Person erhält so mit steigendem Detaillierungsgrad zusätzliche Information für die Navigation (von 1 - 3), d.h. sie wird zunehmend stärker durch die dargestellte Information 'geführt'.

1) Text | Foto: Der Zielort wird textlich beschrieben und anhand eines Fotos dargestellt. (Dies stellt die tiefste Informationsstufe für ortskundige Personen dar)

2) Fotos | Text: Beschreibung des Wegs anhand einer Abfolge von Fotos der wichtigsten Landmarken, welche mit textlichen Navigationshinweisen ergänzt sind.

3) Fotos | Text | Karte: an Entscheidungspunkten (z.Bsp. Weggabelungen) erfolgt die Navigation mittels Fotos bei welchen die Navigationsrichtung mittels Navigationspfeil und Akzentuierung hervorgehoben wurde. Gleichzeitig werden textlichen Hinweise und eine Kartenansicht dargestellt.

4) Foto (Panorama) | Text: an Entscheidungspunkten erfolgt die Navigation mittels Panoramaaufnahmen (270°) welche durch textliche Hinweise ergänzt sind

Abb. 55

Entwürfe mit unterschiedlicher Informationstiefe

Gleichzeitig wurden bei den Entwürfen die Landmarkenvisualisierung variiert um Aussagen hinsichtlich Akzeptanz und Eignung der unterschiedlichen Visualisierungen für die Navigation machen zu können [Abb. 56].

1) Abstrakte Visualisierung des Umgebungskontextes und Landmarken in simuliertem 3D Raum bestehend aus grafischen Symbolen und Zeichen

2) Hervorhebung der Landmarke durch Filterung des Umgebungskontextes auf Foto

3) Hervorhebung der Navigationsrichtung durch Fokussierstreifen auf Foto. Variante mit Pfeilsymbol und textlichem Hinweis

4) Panoramaaufnahme mit detaillierter Kontextualisierung der Umgebung (mit unterschiedlichem Filterungsgrad der Landmarke) mit textlichem und visuellem Navigationshinweis

Abb. 56

Entwürfe mit unterschiedlicher Visualisierung der Landmarken

Abb. 57

Papierform der Mock-Up Applikation als einfaches Konzeptmodell zur Überprüfung ästhetischer und funktionaler Merkmale des Navigationsinterfaces (mit ausklappbarem Panoramabild, rechts oben im Bild).

Zu Illustrationszwecken wurde anfangs eine Papiervariante erstellt, welche die grundlegenden Funktionalitäten der Applikation darstellt. Dies entspricht einem einfachen Konzeptmodell zur Überprüfung ästhetischer und funktionaler Merkmale. Grundsätzlich sind solche <schnellen> Mock-ups gut für erste Tests geeignet. Es zeigte sich jedoch, dass insbesondere die Panorama-Visualisierung nach Möglichkeit auf dem kleinen Screen eines Smartphones getestet werden sollte, da eine aufklappbare Panoramakarte aus Papier eine grundsätzlich andere Nutzererfahrung darstellt als diese scrollend auf dem Bildschirm anzuschauen.

Entsprechend wurde entschieden die Entwürfe als digitale Mock-ups, d.h. zu präsentationszwecken geeignete Attrappen, mit konkreten Nutzer Events auf dem iPhone zu gestalten [Abb.58-63]. So konnte

zum Beispiel im digitalen Mock-up eine Panoramaaufnahme mit dem Finger horizontal bewegt werden. Damit sollte eine möglichst realitätsnahe Erfahrung auf einem Smartphone ermöglicht werden. Für die Umsetzung auf dem iPhone wurden dazu unterschiedliche Anbieter von Softwarelösungen evaluiert. Die Prüfung der Angebote zeigte, dass sich die kostenpflichtige Lösung von proto.io¹ für die effiziente Umsetzung des Mock-ups am besten eignete. Die Anwendung war innerhalb kurzer Zeit intuitiv erlernbar und es standen diverse vorprogrammierte Benutzer-Interface Interaktionen zu Verfügung, ohne dass aufwändige Programmierungsleistung benötigt wurden. Ein weiterer Vorteil bestand darin, dass das Prüfen der App-Funktionalität unmittelbar auf dem mobilen Gerät erfolgen konnte.

¹ <http://proto.io/>

Abb. 58
Startseite des digitalen Mock-up

Abb. 59
Erster Screen: Einstieg in die Navigation über einen geteilten Bildschirm mit textlichem Hinweis zum gesuchten Objekt und frontale Fotoaufnahme des Zielortes.

Abb. 60
Zweiter Screen: Übersicht über die Orientierungspunkte (Landmarken) welche auf dem Weg zum gesuchten Objekt liegen. Ergänzt wird diese Darstellung durch textliche und grafische Navigationshinweise.

Abb. 61
Dritter Screen: die einzelnen Orientierungspunkte (Landmarken) und textlichen Navigationshinweise werden in vergrößerter Ansicht dargestellt.

Abb. 62
Vierter Screen: Zur Verdichtung der Information wird zusätzlich eine Karte dargestellt. Die Karte wird entweder in der unteren Hälfte des Displays angezeigt oder bildschirmfüllend dargestellt (wählbar).

Abb. 63
Fünfter Screen: Panoramaaufnahme mit zusätzlichem Anteil an Umgebungsinformation (das Bild umfasste einen Drehwinkel von 270° und konnte horizontal bewegt werden).

Testing des Mock-up

Ziel: Anhand des Mock-up wurden konkrete Aspekte der Navigation evaluiert. Im Fokus der Untersuchung stand dabei insbesondere die Informationstiefe (unterschiedliche Verwendung der Navigationshinweise wie Text, Karte und Bild-darstellung wie in Abb. 55) sowie die unterschiedlichen Visualisierungsmodi der Landmarken (Grad der Abstraktion der Bilddarstellung, Hervorhebungen und Filterungen wie in Abb. 56)

Methode: Die Untersuchung erfolgte im Labor mit Einzelpersonen (n=12) anhand der Think aloud Methode. Nach einer kurzen Einführung in den Untersuchungsablauf wurde dabei die Testperson mit einer spezifischen Aufgabe konfrontiert. Als Beispiel galt es das Uhrengeschäft im Railcity Luzern anhand der dargestellten Information auf dem iPhone zu finden. Die Person versuchte so einerseits über das Interface mit der App zu interagieren und andererseits, in gedanklicher Vorstellung, mittels der Angaben an den Zielort zu navigieren. Dabei kommentierte sie ihr eigenes Verhalten und äusserte ihre Eindrücke bei der Verwendung des Mock-up. Die Aufgabe wurde anschliessend mit anderen Visualisierungsvarianten der Landmarke bei derselben Testperson wiederholt. Zum Abschluss wurde die Testperson mittels einer qualitativen Reflexion zu den Vor- und Nachteilen der Varianten befragt. Sämtliche Untersuchungsdurchläufe wurden mit der Audiofunktion des Smartphones aufgezeichnet. Es war vorgesehen, das Mock-up in einem weiteren Test-Durchgang im Railcity Luzern zu erproben. Dieser Feldversuch wurde aus Gründen der Praktikabilität jedoch nicht durchgeführt.

Erkenntnisse: Die Analyse der Untersuchungsdaten wies grundsätzlich auf unterschiedliche Präferenzen der Testpersonen bezüglich der Navigation anhand von Karten, Text und Bildern hin:

- Personen orientieren sich entweder bevorzugt an Karten oder an Bildern (selten kombiniert)
- Textliche Hinweise werden von Personen, die sich bevorzugt anhand Bildern orientieren, eher über-

lesen oder nicht beachtet; d.h. für solche Personen müssten die Navigationshilfen im Bild verankert sein (Bsp. Navigationspfeil)

- Panoramabilder werden von einigen Testpersonen als hilfreich und unterhaltsam, von anderen aufgrund der Verzerrung der Aufnahme eher als verwirrend angesehen

Hinsichtlich der unterschiedlichen Visualisierung brachte die Analyse der Untersuchungsdaten folgende Erkenntnis:

- Grössenverhältnis von Text zu Bild spielt eine wichtige Rolle hinsichtlich Lesbarkeit/Detailerkennung
- Navigationspfeile müssen als solche klar erkennbar und die Navigationsrichtung muss nachvollziehbar sein (Eindeutigkeit der Pfeilrichtung auf der fotografischen Darstellung)
- die Wahl des Bildausschnitts hat ebenfalls Einfluss auf die Interpretation der Navigationsrichtung
- Gleich(bleibend)e Bildelemente erlauben das einfachere Navigieren zw. den Screens (Wiedererkennungseffekt)
- Vereinfachung der Kartendarstellung (u.a. auch unter Verwendung der SBB Symbolsprache, Piktogramme, etc.)

Abb. 64

Die Testperson wurde in einer ihr gewohnten Umgebung zum Interface und Ablauf des Mock-up befragt.

> Tab. 1 + 2

Übersicht der Resultate aus der Befragung zum Mock-up (Testing)

Informationstiefe				
	Informationstiefe 1	Informationstiefe 2	Informationstiefe 3	Informationstiefe 4
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurzbeschreibung Zielort (Txt) - Zielbild 	<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht der Landmarken (mit Hervorhebung) - Navigationspfeile - Navigationstexte 	<ul style="list-style-type: none"> - Detailbild Landmarke - Karte mit zusätzlichen Navigationshinweisen (z.Bsp. Rolltreppen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Panorama mit Navigationspfeil und textl. Hinweis
positiv	<ul style="list-style-type: none"> - Zielbild genügt zur Orientierung für Ortskundige (wenn sie den Zielort kennen) - Kombination aus Bild und Text ist hilfreich, falls Bild alleine nicht genügt - Text kurz, knapp und verständlich 	<ul style="list-style-type: none"> - übersichtliche, klare Anordnung - Navigationspfeile zeigen die <grobe> Richtung an 	<ul style="list-style-type: none"> - Detailbild zeigt Landmarke deutlich - Karte unterstützt das Detailbild, gute Kombination für Nichtortskundige - Text ist grösser, gut lesbar 	<ul style="list-style-type: none"> - unterhaltsam (spielerische Interaktion) - nützliche Zusatzinformation, vermittelt Sicherheit - hilfreich bei vielen ähnlichen Wegverzweigungen, so kann man <vergleichen> was ist links bzw. rechts
negativ	<ul style="list-style-type: none"> - textl. Beschreibung sind zu abstrakt - Zielbild zeigt zu wenig die Umgebung (Ausschnitt) - Layout wirkt eher wie Werbung und nicht wie ein Navigationshinweis, besonders das Zielbild mit dem Ladenlogo - zu wenig Info für Nichtortskundige 	<ul style="list-style-type: none"> - Bilder sind etwas klein, die Landmarken nicht immer gut erkennbar - Text zu klein, wird übersehen - Bild und Text zu nahe beieinander - Abfolge der Orientierungspunkte nicht klar - Nummerierung fehlt - Positionierung der Navigationspfeile nicht immer klar (ganz nach Links oder nur ein wenig) - Bildausschnitt nicht immer deutlich gewählt (Landmarke im Kontext der Umgebung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Detailbild braucht es nicht (Karte genügt für Personen die Karten <lesen>) - Karte ist noch zu abstrakt, benötigt einiges an Interpretation - zu viel unnötige Information auf der Karte - unbekannte Piktogramme/ Zeichen - Interaktionen (schweifen, zoomen) der Karte sind nicht sofort erkennbar - Bildausschnitt nicht immer klar (Rolltreppe nach oben/ unten?) - Landmarken auf Karte nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - andere Bildsprache als Detailbild (erzeugt Bruch) - Verzerrung des Bildes verwirrt - ist eine Momentaufnahme, widerspiegelt nicht die aktuelle <Realität> und vorbeigehende Personen verdecken teils Bildausschnitte - Details trotz Grösse des Bildes nicht immer erkennbar - Nutzen ist nicht klar - Text ist fest im Bild integriert, sollte auch beim Scrollen sichtbar bleiben

Modus der Landmarkenvisualisierung				
	Abstrakte Darstellung	Landmarken ohne Hervorhebung	Landmarken mit Hervorhebung	zus. Navigationshinweise (Pfeile, Text)
positiv		<ul style="list-style-type: none"> - Bild wirkt <natürlich>, da unverändert, der Bezug zum <Realbild> ist vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Landmarke ist deutlich erkennbar (v.a. auch in der Übersicht mit den kleinen Bildern) 	<ul style="list-style-type: none"> - Text ist hilfreich und funktioniert ergänzend zum Bild - Pfeile sind hilfreich als zusätzliche Richtungsangaben (das Bild alleine zeigt nicht in welche Richtung der weitere Weg relativ zur Landmarke geht)
negativ	<ul style="list-style-type: none"> - zu abstrakt - unbekannte Symbolik - Landmarken nur als grafische Symbole oder Logos erkennbar, der Bezug zur <realen> Umgebung ist schwierig herstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Landmarke nicht immer erkennbar (insbesondere bei kleinformatigen Bildern oder solchen mit wenig kontrastreicher Architektur, Bsp. Gänge im Untergeschoss) 	<ul style="list-style-type: none"> - Details der Landmarke (Bsp. Logo) nicht immer erkennbar - Bild mit Filterung der Umgebung wirkt <künstlich> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pfeildarstellung undeutlich - Positionierung der Pfeile ist oft unklar (hinten/ vor/ neben dem Objekt) - Pfeile auf kleinen Bildern (Übersicht) sind entweder zu gross (verdeckt Bildinformation) oder zu klein (kaum erkennbar) - Text muss auf der Übersicht mit den Bildern besser verknüpft sein (Zugehörigkeit)

4.2 Weiterentwicklung im Designer Team

Aufgrund der Resultate aus der Befragung ergab sich das weitere Vorgehen bezüglich der Optimierung des Mock-up. Folgende Anpassungen sollten aufgrund der Erkenntnisse aus dem Testing hinsichtlich der Landmarkenvisualisierung am prototypischen Entwurf vorgenommen werden:

- Optimierung des Layout und Abgleich der Größenverhältnisse von Bild und Text
- Betonung der schrittweisen Abfolge der Landmarken entlang der Wegstrecke (Schritt für Schritt)
- Korrektur des Bildausschnittes (mehr Einbezug des Umgebungs-Kontextes)
- Vereinfachung der Kartendarstellung (v.a. auch unter Verwendung der SBB Symbolsprache, Piktogramme, etc.)
- Verbesserte Darstellung und Platzierung der Navigationspfeile

Auch hinsichtlich der Informationstiefe der unterschiedlichen Navigationshinweise konnten aus der Befragung Rückschlüsse gezogen werden: die Kombination aus der Informationstiefe 1 und 2 (Abb.78) schien eine effektive und ökonomische Lösung für Ortskundige darzustellen. Wurde

dieser Ansatz mit einer Kartenoption und detaillierteren Landmarkendarstellung ergänzt, so resultierte eine mögliche Lösung für Ortsunkundige. Interessanterweise bot dieser Lösungsansatz einen Mehrwert unabhängig von der Vertrautheit mit der Örtlichkeit, da die optionale Kartendarstellung von Personen aus beiden Testgruppen als hilfreich bewertet wurde (einige Personen gaben an, sich ausschliesslich mit der Karte zu orientieren). Die Panoramadarstellung der tiefsten Informationsstufe stellte aufgrund der Reaktionen der Testpersonen im besten Fall eine «Nice-to-have» Option dar. Eine Vermutung wurde dahingehend geäußert, dass sich die Panoramaansicht aufgrund der grosszügigen Darstellung der Umgebung bei Standorten ohne klare Orientierungspunkte als hilfreich erweisen könnte. Dies wäre jedoch anhand einer Evaluation im Feld zu überprüfen gewesen und wurde infolge des hohen technischen Aufwandes und unklaren Nutzen jedoch nicht weiter verfolgt.

Diese Anpassungsvorschläge wurden an das Designer Team Astrom & Zimmer zur Umsetzung

Abb. 65

Vorschlag für die optimale Informationstiefe abhängig von der Ortskunde einer Person.

Die Kombination der Informationstiefe 1) und 2) entspricht einer optimierten Lösung für Ortskundige. Wird diese mittels der Darstellung der Informationstiefe 3) ergänzt resultiert ein

möglicher Lösungsansatz für Ortsunkundige. Der effektive Nutzen der Panoramadarstellung der Informationstiefe 4) war aufgrund der Evaluation wenig klar; allenfalls könnte sie sich bei Standorten ohne klare Orientierungspunkte (Landmarken) als hilfreich erweisen.

Abb. 66

Entwicklung des prototypischen Entwurfs.

Über eine textliche Grundsuche wird der Ausgangspunkt (Bsp. Gleis 13) und das Ziel der Wegstrecke ermittelt (Bsp. Watch Station). Start und Ziel der Wegsuche bleiben während der Navigation auf dem Screen angezeigt. So bleibt die Kenntnis über den angezeigten Orientierungspunkt in Relation zum Ausgangs-

und Zielpunkt erhalten. Anstelle der Übersicht mit den kleinformatigen Darstellungen wird ausschliesslich mit grossen Bildausschnitten der Landmarken und klar abgegrenztem Navigationstext gearbeitet. Anhand einer Nummerierung der Darstellungen wird die schrittweise Abfolge der Landmarken entlang der Wegstrecke betont.

am Mock-up weiter gegeben, damit diese Anpassungen nachträglich in User Tests evaluiert werden konnten. Ziel des iterativen Prozesses war es den prototypischen Entwurf aufgrund der Forschungsergebnisse bestmöglich zu gestalten und dahingehend zu optimieren, dass er an die Projektpartner zur Umsetzung der eigentlichen Applikation weitergegeben werden konnte.

Abb. 67

Betonung der Bewegungsrichtung bei der Weiterentwicklung des prototypischen Entwurfs

Das Navigieren entlang der Landmarken erfolgt in vertikaler Richtung mit einer einfachen Berührung des Screens von unten nach oben (oder rückwärts in entgegengesetzter Richtung). Dies in Anlehnung einer natürlichen Vorwärtsbewegung. Eine einfache Kartenansicht lässt sich dabei nach Bedarf zu jedem Orientierungspunkt horizontal aufklappen.

4.3 Umsetzung der Navigation

Um eine Person optimal von einem Ausgangspunkt A zu einem Zielort B zu führen, wird in der Regel der kürzeste Weg von A nach B gewählt. Ausgehend von Adrienne Pearsons Ansatz aus den gestalterischen Experimenten entspricht dies der kürzesten Route entlang von Entscheidungspunkten bzw. Landmarken (Abb. 51). Der kürzeste Weg muss aber nicht zwingend der optimale sein: die Route mit der minimalen Distanz von A nach B kann unter Umständen entlang unübersichtlicher Navigationsituationen oder über eine Strecke mit wenig sichtbaren Landmarken führen.

Eine weitere Einschränkung hinsichtlich der idealen Wegführung bestand darin, dass das für die Navigation verwendete Datenmodell des Technologiepartners Netcetera nur eine Ebene an Entscheidungspunkten vorsah, d.h. es war keine alternative Routenführung für den Weg von A nach B in der Umsetzung vorgesehen. Durch diese dezidierte Nutzerlenkung wollte man einerseits den techn. Aufwand für die erste Umsetzung in Grenzen halten und andererseits sollte so sicher gestellt werden, dass die Navigation eindeutig und entlang einer klar definierten Wegstrecke erfolgt. Von diesen Prämissen ausgehend wurde in der Folge ein Routenkonzept für die Wegführung entlang von Landmarken entwickelt, welches als Grundlage für die techn. Umsetzung durch den Forschungspartner diente.

Ziel: Konzept für die Routenführung entlang von Landmarken für die technische Umsetzung durch den Forschungspartner Netcetera.

Methode: Initial wurde eine Übersicht der Landmarken mit ihrer Positionierung und der zugehörigen Sichtbarkeitsfläche auf einem Grundrissplan erstellt. Diese Übersicht diente als Grundlage für die visuelle Analyse, mit dem Ziel unklare Landmarken ausfindig zu machen und die Anzahl redundanter Orientierungspunkte zu minimieren (Bsp. die Navigation von A nach D kann direkt von A über C nach D erfolgen; B wird als Orientierungspunkt nicht benötigt). Daraus abgeleitet entstand ein visualisiertes Konzept, welches das Routen-Netz, d.h. die einzelnen Verbindungen zwischen Einstiegs-, Ziel- und Orientierungspunkte genau festlegt (Abb. 68/69).

Abb. 68

Sichtbarkeitsflächen als Ausgangslage für das Konzept für die Routenführung entlang von Landmarken im Bahnhof Luzern.

Die farbigen Flächen widerspiegeln die Sichtbarkeit der einzelnen Orientierungspunkte aufgrund der architektonischen Verhältnisse.

Abb. 69

Übersicht der Verknüpfungen zwischen Landmarken und der zugehörigen Einstiegs- und Zielpunkte im Erdgeschoss des Bahnhof Luzern (Routenkonzept für die Programmierung).

Ein Ziel (Shop, Dienstleistung o.ä.) ist ein sogenannter Spoke der genau einer Landmarke zugewiesen ist. Die Landmarken sind unter einander verbunden und definieren ein Netz. Für die Beschreibung der Navigation definiert der Benutzer einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Der Startpunkt ist immer eine Landmarke (LM) oder ein Einstiegspunkt (E). Der Zielpunkt ist ein Spoke (SP) der zur nächstgelegenen Landmarke gehört.

Abb. 70

Übersicht der Verknüpfungen zwischen Landmarken und der zugehörigen Einstiegs- und Zielpunkte im Untergeschoss des Bahnhof Luzern (Verbindungskonzept für die Programmierung)

4.4 Kriterienkatalog für Landmarken und Gestaltungsmニュアル

Im Zentrum des Forschungsinteresses stand die Frage nach den Kriterien, anhand welcher sich visuelle Landmarken definieren lassen, die in einer dichten und komplexen architektonischen Struktur als Orientierungshilfen zum Wayfinding dienen. Gleichzeitig wurde die Entwicklung einer visuellen Orientierungshilfe für geschlossene, mehrstöckige

Räume als Projektziel definiert. Diesen beiden Forderungen, einem nachvollziehbaren Kriterienkatalog für Landmarken einerseits und einem Gestaltungsmニュアル für die Umsetzung der visuellen Orientierungshilfe andererseits, soll in diesem Abschnitt nachgekommen werden.

Definition einer Landmarke im Innenraum

Aufgrund der Erkenntnis aus der Forschung lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich eine Landmarke grundsätzlich durch folgende Kriterien auszeichnet:

Eine Landmarke ist

- A) physisch – eine architektonische Struktur / ein Objekt mit physischer Ausdehnung im Raum
- B) auffällig – hebt sich aufgrund seiner Positionierung / Farbe / Struktur / Grösse von seiner Umgebung ab (sticht hervor)
- C) gut sichtbar – aus mind. 10 m Entfernung und befindet sich oberhalb der Augenhöhe von 2m (hat eine bestimmte Grösse und wird nicht verdeckt)

D) bedeutsam – weist einen für die Navigation / Orientierung wichtigen funktionalen Charakter auf (Bsp. Ein- und Ausgänge, Rolltreppen für Ebenenwechsel)

E) einzigartig – es sind im sichtbaren Umfeld keine gleichen / ähnlichen Objekte / Strukturen vorhanden

Für die Orientierung und Navigation im Innenraum geeignete Landmarken sollten sämtliche oben aufgeführten Eigenschaften aufweisen [Abb. 84 und 85].

Abb. 71

Die SBB Anzeigetafel. Sie erfüllt sämtliche Kriterien für eine geeignete Landmarke im Innenraum.

Abb. 72

Rolltreppe im Bahnhof Luzern. Sie ist als Orientierungspunkt geeignet, da sie sämtliche Kriterien für eine Indoor-Landmarke erfüllt.

Selektion der Landmarken

Dieser Abschnitt beinhaltet das Vorgehen, nach welchem Landmarken vor Ort (Bsp. einem Bahnhof) auf einfache Art und Weise evaluiert und bestimmt werden können. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich Landmarken auf der Basis von reinen Plan-Analysen nicht eruieren lassen, so dass eine Begehung vor Ort für die Evaluation notwendig ist.

a) Evaluation der Landmarken: Systematisches Abgehen der Lokalität.

Die Landmarken (LM) werden grundsätzlich anhand der folgenden Kriterien erfasst:

- 1) Auffälligkeit: Die LM hebt sich aufgrund ihrer Erscheinung von ihrer Umgebung ab.
- 2) Sichtbarkeit: Die LM ist aus 10 m Entfernung gut erkennbar und befindet sich oberhalb der Augenhöhe (> 2 m).
- 3) Funktionalität: Die LM erfüllt innerhalb des Gebäudestruktur eine für die Orientierung/ Fortbewegung zentrale Funktion (Bsp. Ein- oder Ausgang, Treppen).
- 4) Einzigartigkeit: Es gibt in der sichtbaren Umgebung kein Objekt, welches der LM gleicht.

b) Einfache Befragung: Nennung der LM durch Ortskundige.

In einer mündlichen Befragung werden Passanten vor Ort nach dem Weg zu spezifischen Orten innerhalb des Gebäudekomplex befragt, d.h. relevante Wegstrecken werden durch Ortskundige beschrieben. Ausgangsort und Zielort der spontanen Befragung werden dabei variiert, so dass eine repräsentative Kombination von Ausgangs- und Zielorten abgefragt wird. Aufgrund der Erfahrungswerte aus der DYGOS Projektarbeit lässt sich folgern, dass Orientierungspunkte welche mehrfach genannt werden als LM geeignet sind (Anzahl Nennungen > 5, bei ca. 30 Befragungen; siehe auch S. 44). So lassen sich Landmarken mit relativ wenig Aufwand eruieren.

c) Gespräch mit einer ortskundigen Fachperson.

Es ist anzumerken, dass die Beurteilung des Kontexts bzw. die Diskussion der Resultate aus a) und b) im Gespräch mit einer ortskundigen Fachperson stets in Erwägung zu ziehen ist. Als geeignete Gesprächspartner wären u.a. Beauftragte des Hausdienstes oder der Sicherheit zu nennen. In der langjährigen Erfahrung erschliessen sich solchen Experten oft Feinheiten und Details über spezifische Begebenheiten eines Gebäudekomplex.

Darstellung der Landmarken

Gestaltungsprinzipien für die Visualisierung

Die Gestaltungsprinzipien dienen als Hilfestellung bei der Erstellung der Visualisierungen der Landmarken für den mobilen Screen. Sie umfassen die ganze Breite des Produktionsprozesses, von der Auswahl des Bildausschnitts bei der initialen Fotografie der LM vor Ort bis hin zur digitalen Bildbearbeitung für die Umsetzung auf den mobilen Screen des Smartphones, so dass diese jederzeit reproduziert bzw. neu erstellt werden können.

a) Fotografie

Bei der Erstellung der Fotografie der Landmarke, welche anschließend für die Weiterverarbeitung verwendet wird, gilt es Folgendes zu beachten:

1) Verhältnis der LM zum Umgebungskontext: die LM sollte etwas weniger Platz auf dem Foto einnehmen wie die Umgebung, d.h. für das Verhältnis von LM: Kontext wird eine Ratio von ca. 40:60 angestrebt. Es gilt zu beachten: falls die Landmarke den eingangs definierten Selektionskriterien nur bedingt genügt (bspw. die LM ist zu wenig prägnant), so ist das Verhältnis zu Gunsten des Umgebungskontextes anzupassen, d.h. es sollte mehr Kontext in die Fotografie mit einbezogen werden (Aufnahme mit Weitwinkel).

2) Perspektive: Die Kamera wird für die Aufnahme mittels eines Stativs auf Augenhöhe und einem

Steigungswinkel von ca. 30° positioniert (mit Fokus nach oben). Wird eine Aufnahme mit Blick nach unten benötigt (Bsp. bei einem Einstiegsbild oder einer Rolltreppe die nach unten führt) so beträgt der Neigungswinkel ca. 15°. Die Perspektive bleibt für sämtliche Aufnahmemodi unverändert, d.h. gleich bleibend für Fokus oben (30°) resp. Fokus unten (15°). (Abb. 76)

3) Inhalte des Kontextes: Bei der Aufnahme der LM sollten Inhalte des Umgebungskontextes die nicht statisch sind, wie Werbeplakate und Marktstände, nach Möglichkeit vermieden werden. Menschen werden durch die Verwendung von Bewegungsunschärfe ‚anonymisiert‘ (Datenschutz) und gleichzeitig weniger betont. So entspricht die Aufnahme unter Einbezug von Personen eher dem Normalzustand. (Abb. 74)

4) Positionierung: Die LM steht im Fokus und wird üblicherweise in der Bildmitte platziert. Option: führt der Weg links oder rechts an der Landmarke vorbei, so kann die LM entsprechend auf dem Bild positioniert werden um die Wegführung in Relation zur LM hervorzuheben. (Abb. 75)

5) Techn. Einstellungen: Lange Belichtungszeit wird verwendet um eine Bewegungsunschärfe zu erhalten. Helligkeitswerte werden der Umgebung angepasst.

Abb. 73

Räumlicher Kontext um die Landmarke «Rolltreppe» in die Fotografie mit einbezogen (Architektur, SBB-Steile, SBB-Anziegetafel)

Abb. 74

Zoomausschnitt aus Abb. 73; Bewegungsunschärfe im Bild > Personen werden nicht erkannt, der Bahnhof wirkt nicht leer.

Abb. 75

Der Fokus der Fotografie liegt oberhalb der Augenhöhe über der Menschenmasse. Im Blickpunkt (Bild Mitte) wird die Landmarke mit dem dazugehörigen Kontext fotografiert.

Abb. 76

Die Kamera ist für alle Aufnahmen auf Augenhöhe positioniert. Die Perspektive bleibt unverändert, für Fokus nach oben 30°, resp. nach unten 15° (keine Frosch- oder Vogelperspektiven).

b) Bildbearbeitung

Die Landmarken werden vor Ort fotografisch festgehalten und anschliessend in einem weiteren Schritt digital bearbeitet und visuell hervorgehoben. Dadurch entsteht eine subtile Gewichtung der für die Navigation wichtigen Rauminformation, ohne dass das ‹reale› Bild verfremdet wird. Das Lesen des Raumes, welches zur Bildung eigener kognitiver Raumkarten führt, wird in den Vordergrund gerückt.

Die digitale Bearbeitung des Landmarkenbildes in Adobe Photoshop® beinhaltet folgende Schritte:

- 1) Maskieren und Freistellen der Landmarke (Abb. 78)
- 2) Einfügen des farblich angepassten Ausschnitts in das grau gefärbte Grundbild (Abb. 79)
- 3) Anpassung der Grösse und Abspeichern in einem geeigneten Dateiformat

Abb. 77

Ausgangslage für die Bildbearbeitung Landmark.

Abb. 78

Mit der Maske die farbige Fotografie auswählen.

Abb. 79

In der schwarzen Fläche wird der ausgeschnittene farbige Teil eingesetzt.

Abb. 80

Fertig bearbeitetes Bild für die Landmarknavigation.

4.5 Prototyp App «SBB Bahnhof Navigator Luzern» (1. Release)

Während das Projektteam der Hochschule Luzern an der Ausgestaltung und Verbesserung des Mock-up arbeitete, entwickelte Netcetera zusammen mit der SBB in einem parallelen Prozess die Pilot-App «SBB Bahnhof Navigator Luzern», die sich auf die Forschungsarbeit der Hochschule Luzern bezog und einzelne Aspekte aufgriff. Die SBB initiierte anschliessend eine ausgedehnte Testphase zur Prüfung der App an welcher sich auch das DYGOS Forschungsteam beteiligte.

In den ausgedehnten Tests zeigte sich, dass die Applikation schnell auf Nutzer-Interaktionen reagierte und eine hohe, technische Robustheit aufwies. Das Navigieren innerhalb der App verlief während des Testings durchgehend flüssig und ohne Abstürze. Abgesehen von einigen Ungereimtheiten bezüglich der Informationsdarstellung wurde insbesondere beobachtet, dass die Marketingaspekte stärker betont wurden und dadurch die Navigations-Funktion der App etwas in den Hintergrund rückte.

Abb. 81

Screenshot SBB Prototyp: Einstiegsbild

Abb. 82

Bilder 1-3: Einstieg in die App «SBB Bahnhof Navigator Luzern»: Landing Page, Suchfunktion mit Eingabefeld, sowie die Darstellung eines möglichen Zielortes als Resultat der Suche.

Abb. 83

Bilder 4-6: Die Navigationseinheit der App: Links die Abfrage zur Bestimmung des Ausgangspunktes, in der Mitte die Übersicht der Wegführung entlang der jeweiligen Landmarks, Rechts der «Splitscreen» mit der Landmarkenansicht und Kartenausschnitt des Bahnhofes.

4.6 Fazit

Abschliessend stellt sich die Frage, ob die entwickelte prototypische Applikation den zu Beginn des Projekts formulierten Ansprüchen an ein Navigationssystem genügt. Mobile Anwendungen für die Innenraumnavigation erscheinen vor allem sinnvoll für komplexe architektonische Strukturen wie Flughäfen, Einkaufszentren und Bahnhöfe.

Diese Räume erfüllen spezifische Zwecke, so dass sich das Anwenderbedürfnis nicht nur auf die effiziente Navigation von A nach B reduzieren lässt. Demnach sollten folgende wichtige Aspekte der Raumorientierung ebenfalls Bestandteil eines modernen Navigationssystems sein:

- a) Routenplanung – Informationen vor dem Besuch
- b) Routenführung – von A nach B mittels Navigationsanweisungen
- c) Zusatz-Information – Zeitbudget oder Detailinfos über einzelne Orte oder Objekte
- d) Personalisierte Informationen – z.B.: Wo stehe ich? Wo, im Verhältnis, befinden sich bestimmte Orte, Objekte oder Personen?
- e) Nachbereitung der Information – Was nehme ich mit (Lerneffekt)?

Für die Routenplanung kann das primäre Ziel des Besuchs über die Suche auf der Landing Page einfach ermittelt werden. Für die Ermittlung der Wegführung wird jedoch die Angabe des eigenen Standortes anhand von Referenzbildern benötigt, da die Positionsbestimmung im Bahnhof Luzern aufgrund des fehlenden Empfangs nicht über die GPS-Ortung erfolgen kann. Somit ist die Routenplanung faktisch erst vor Ort möglich, was den planerischen Aspekt wenig berücksichtigt.

Dahingegen wurde die Routenführung entlang der Wegstrecke mittels der Landmarken-Übersicht

und den textlichen Hinweisen adäquat umgesetzt. Mit der Detailansicht der Orientierungspunkte in Verbindung mit einer Karte wurde die kontextuelle Einbettung der Landmarken in die Umgebung sichergestellt. Positiv hätte sich hier womöglich der Einbezug von visuellen Richtungsangaben z.B. als Richtungspfeile (analog zu den Handzeichen aus der spontanen Wegbefragung) bemerkbar gemacht. Wie bereits erwähnt wurde die App so konzipiert, dass sie unabhängig vom Zugang zum Web funktioniert. Somit stehen GPS-abhängige Positionsinformationen, d.h. «personalisierte» Informationen zur eigenen Position nicht ohne Weiteres zu Verfügung. Dennoch sind gewisse, zum persönlichen Standort bezogene Angaben abrufbar. Anhand der Detailansicht (S. 66) kann die eigene Position mittels der Landmarke eruiert und folglich nahe liegende Objekte und Orte über die Kartenfunktion lokalisiert werden.

Erwähnenswert ist auch, dass der Flexibilität in der Anwendung von Navigationsstrategien Rechnung getragen wurde indem das Navigationssystem über Landmarken bewusst Freiraum für situative Verhaltensanpassungen bei der Fussgängernavigation bietet, d.h. rigide Wegvorgaben wurden zugunsten von explorativem Bewegungsraum vermieden. So kann die Verwendung von Landmarken zur kognitiven Entlastung der wegsuchenden Person führen, was Ressourcen für andere, navigationsunabhängige Aktivitäten frei setzt. Die Landmarkenbasierte Navigation unterstützt dadurch den Erwerb räumlichen Wissens, ein Lerneffekt der dazu führt, dass die Person bei weiteren Durchläufen in der Ortssuche zunehmend effektiver und effizienter werden, da die Standorte wichtiger Landmarken bereits erlernt wurden.

5 Konklusion

Das Projekt DYGOS befasste sich mit der Fussgänger-Navigation mittels mobiler Geräte in komplexen architektonischen Räumen. Im Fokus der Untersuchungen stand nicht das vorherrschende Kartenparadigma, sondern zum ersten Mal die Wegfindung anhand von Landmarken. Die Entscheidung gründete auf zwei Prämissen des wissenschaftlichen Diskurses: erstens davon ausgehend, dass Menschen gedanklich mentale Karten von Räumen anlegen, die spezifische herausragende Aspekte des dreidimensionalen Raums, sogenannte Landmarken, repräsentieren. Zweitens, dass Räume von Menschen in der Regel narrativ beschrieben werden, als eine Abfolge von Handlungsanweisungen. Dabei dienen Landmarken jeweils als Ausgangspunkte und Verknüpfung dieser Handlungsanweisungen. Entsprechend wurde im Projekt DYGOS versucht, Fussgänger über die Raumwahrnehmung zu steuern und die Gestaltung an den menschlichen Fähigkeiten zur Navigation im Raum auszurichten. Dabei sollte über die etablierten Navigationshilfen in der Form der Kartendarstellung hinaus gegangen werden und Landmarken als grundlegendes Navigationsprinzip in einer digitalen mobilen Navigationsumgebung einführen. Die Ausgangsthese bildete sich entsprechend wie folgt: eine auf visuelle Landmarken aufgebaute Navigation unterstützt die Orientierung im Innenraum für Fussgänger effektiver als eine Navigation basierend auf der Basis der Kartenmetapher, also einer zweidimensionalen Aufsicht. Bevor wir uns dieser These zuwenden, soll ausgehend von den abgeleiteten Forschungsfragen rekapituliert werden, inwieweit die Ansprüche an den Erkenntnisgewinn durch die Projektarbeit erfüllt wurden.

Beantwortung der Forschungsfragen

Ausgehend von der These wurden die folgenden Forschungsfragen formuliert:

- a) Welche visuellen Elemente, architektonischen Strukturen und Objekte nutzen Besucher in komplexen Gebäuden grundsätzlich zur Orientierung?
- b) Welche Zusatzinformationen (neben den visuel-

len Landmarken) werden seitens Besuchern zur Orientierung im Innenraum verwendet?

- c) Wie unterscheiden sich Landmarken im Aussenbereich von jenen im Innenraum?
- d) Welches sind die Kriterien, anhand welcher sich visuelle Orientierungspunkte definieren lassen, die in einer dichten und komplexen architektonischen Struktur zum Wayfinding dienen?

Fragen a)–b)

Grundsätzlich konnten prominente architektonische Strukturen wie spezifische Ladenlokale, Rolltreppen und Ausgänge als wichtige Anhaltspunkte für die Navigation bestätigt werden. Jedoch lieferten die Untersuchungen keine eindeutigen Hinweise bezüglich der ausschliesslichen Orientierung anhand architektonischer Strukturen, d.h. die Raumwahrnehmung findet nicht allein aufgrund einzelner Landmarken statt. Personen im Bahnhof Luzern verwenden zur Orientierung und Navigation ein breites Spektrum an unterschiedlichen visuellen Anhaltspunkten der sichtbaren Umgebung. Der «Gesamteindruck» des Kontextes, also das Zusammenspiel der visuellen Eindrücke von Architektur, Signaletik und Beschriftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Orientierung. So zeigten die Untersuchungen, dass sich Personen oft auch an bekannten, SBB-internen Piktogrammen, Beschriftungen und Anzeigetafeln orientieren. Dies gilt insbesondere für Standorte mit schwierig überschaubaren oder generischen Wegverästelungen, wie sie in Untergeschossen der SBB Railcities mit diversen Gängen anzutreffen sind.

Frage c)

Die Resultate aus den Untersuchungen haben deutlich gezeigt: Landmarken im Innenraum unterscheiden sich von Landmarken im Aussenraum hinsichtlich ihrer situativen Einbettung in die räumliche Umgebung. Das heisst, sie dienen nicht nur als visuelle Orientierungspunkte, sondern weisen oft einen unmittelbaren funktionalen Charakter auf. So dient eine zentral gelegene Rolltreppe als visuelles, den Raum definierendes Objekt und gleichzeitig ermöglicht sie den Wech-

sel von einem Geschoss ins nächste. Entsprechend wurden solche Indoor-Landmarken in den Untersuchungen nicht explizit als Landmarken erwähnt, da die funktionale Eigenschaft womöglich bei der Erwähnung im Vordergrund stand. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass sie zur Positionierung, wie auch zur Wegfindung dienen. Dabei ist davon auszugehen, dass die grundsätzliche Navigation aufgrund von Landmarken erfolgt, analog der Orientierung anhand von Himmelsrichtungen und Landmarken im Aussenraum. Die Feinnavigation, d.h. die genaue Ortsbestimmung, erfolgt in näherer Umgebung des Zielortes durch kurzzeitiges Scannen der Umgebung.

Frage d)

Der Forderungen nach nachvollziehbaren Kriterien für die Bestimmung von Landmarken wurde entsprochen indem ein Katalog spezifischer Merkmale erstellt wurde anhand welcher sich visuelle Landmarken definieren lassen, die in einer dichten und komplexen architektonischen Struktur als Orientierungshilfen dienen. Ergänzt wurde der Katalog durch den Beschrieb eines praxisbezogenen Vorgehens, nach welchem Landmarken vor Ort auf einfache Art und Weise evaluiert und bestimmt werden können.

Neben der Beantwortung der Forschungsfragen wurden im Rahmen des Projekts auch interessante Erkenntnisse über das unterschiedliche Verhalten von ortskundigen und ortsunkundigen Personen gewonnen: Ortskundige wenden weniger Zeit mit der Suche nach Navigationshinweisen als Ortsunkundige auf; sie verbringen dafür mehr Zeit mit dem Betrachten von Menschen, Objekten und Strukturen, die ihr Interesse wecken. Es kann davon ausgegangen werden, dass ortskundige Personen eine kognitive Karte des Bahnhof Luzern ausgebildet haben und sie sich entsprechend weniger an navigationsspezifischen Anhaltspunkten orientieren müssen; dabei scheint die Genauigkeit der Karte mit dem Wissensstand der Person zu korrelieren. Das heisst, ist ein bestimmter Zielort für eine ortskundige Person unbekannt, so verwendet auch sie mehr Zeit mit Absuchen. Diese Beobachtung unterstützt die Hypothese, dass die Verwendung von Landmarken als einfache Orientierungspunkte in einem Navigationssystem zur kognitiven Entlastung der wegsuchenden Person führen kann, so dass Ressourcen für andere, navigationsunabhängige Aktivitäten frei werden.